

Propuesta para la Conservación de Cuevas y Cavernas en la Región Andina de Colombia

Diego Zafra Otero

Geólogo

Universidad Pontificia Bolivariana

Escuela de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Ambiental

2021

Propuesta para la Conservación de Cuevas y Cavernas en la Región Andina de Colombia

Diego Zafra Otero

Geólogo

Propuesta de trabajo de grado para optar al título de especialista en preservación y
conservación de recursos naturales

Asesora

Msc Ginny Lizbeth Tamayo Rojas

Universidad Pontificia Bolivariana

Escuela de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Ambiental

2021

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	11
1. OBJETIVOS	13
1.1 Objetivo general:.....	13
1.2 Objetivos específicos:	13
2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.....	14
3. MARCO TEÓRICO.....	16
3.1 Antecedentes:	16
3.2 Justificación	18
3.3 Alcance	21
4. METODOLOGÍA.....	23
4.1. Revisión documental.....	23
4.2. Análisis de la información	24
4.3. Visita de campo.....	24
4.4. Propuesta.....	24
5. RESULTADOS.....	26
5.1. Generalidades de los servicios ecosistémicos.....	26
5.2. Servicios ecosistémicos de cuevas y cavernas (tabla 1)	28
5.3. Cuevas y cavernas de la región andina de Colombia.....	34
5.3.1. Santander.....	37
5.5.2. Boyacá.....	42

5.3.3. Antioquia.....	43
5.3.4. Huila.....	45
5.3.5. Tolima.....	46
5.3.6. Cundinamarca.....	47
5.3.7. Caldas.....	48
5.3.8. Norte de Santander.....	48
5.3.9. Risaralda.....	49
5.3.10. Quindío.....	49
5.4. Regulación de cuevas y cavernas en el territorio colombiano (políticas públicas).....	49
5.5. Principales amenazas de los ecosistemas subterráneos colombianos.....	56
5.5.1 Espeleoturismo:.....	56
5.5.2 Actividad minera:.....	59
5.6 Análisis de la situación actual en la que se encuentran las cuevas y cavernas en la región andina de Colombia.....	62
5.6.1. Análisis causa y efecto de la destrucción de los ecosistemas subterráneos en Colombia:.....	62
5.6.2 Análisis DOFA de los ecosistemas subterráneos por departamento.....	63
5.7 Propuesta de conservación de cuevas y cavernas para la región andina colombiana.....	67
6. CONCLUSIONES.....	71
7. RECOMENDACIONES.....	72
REFERENCIAS.....	73
ANEXOS.....	88

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del área de estudio (Tomada y modificada de Colombian, 2020 & Tierra Colombiana, 2017	15
Figura 2. Bloquediagrama de un sistema kárstico (modificado de Camacho, 2009)	19
Figura 3. Gráfico de los servicios ecosistémicos (tomado de WWF, 2018).....	28
Figura 4. (A): Semillas defecadas por murciélagos frugívoros. (B): Plantas albinas sembradas por murciélagos dentro de cuevas.	31
Figura 5. Acuífero kárstico de Zapatoca. (A): Surgencia y manantial kárstico represados. (B): Pozo y quebrada subterránea	31
Figura 6. Espeleoturismo. (A): Caverna del Nitro, Zapatoca. (B): Cueva La Antigua, San Gil. .	32
Figura 7. Geoformas kársticas (Tomado y modificado de Geocaching, 2016)	35
Figura 8. Mapa: Densidad de cuevas y cavernas en la región andina de Colombia (elaboración propia).....	36
Figura 9. Fotografía de un murciélago macho con leucismo (albinismo parcial), una especie nueva para la ciencia hallado en la cueva La Alsacia (tomado de RELCOM, 2021).....	51
Figura 10. Afectaciones antrópicas de la cueva La Antigua (A: Espeleotema roto, B: Grafiti, C: Basuras) (Tomado de Manco & Valdivieso, 2018)	57
Figura 11. Afectaciones antrópicas de la caverna Sabana de León y cueva Coco Loco (A: Espeleotemas rotos, B: Grafitis) (tomado de Manco, Robles & Rojas, 2017)	58

Figura 12. Ejemplos de afectación antrópica en cavernas de Zapatoca por turismo. (A) Grafitis en la caverna del Nitro, Zapatoca. (B) Rompimiento de espeleotemas en la caverna del Nitro, Zapatoca. (C) Basuras en la entrada de una cueva cercana a El Nitro.	59
Figura 13. Deterioro de la caverna Marlene en La Danta por minería, Sonsón, Antioquia. Tomada de Restrepo (2011).....	61
Figura 14. Oposición a la minería en el municipio de El Peñón (Tomado de Valdivieso, 2019)	62
Figura 15. Diagrama de causa-efecto de la destrucción de los ecosistemas subterráneos en Colombia.....	63
Figura 16. Geoformas exokársticas (tomado de Llopis, 1970).....	89

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Servicios ecosistémicos de los sistemas subterráneos	33
Tabla 2. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Santander	37
Tabla 3. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Boyaca.	42
Tabla 4. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Antioquia.....	43
Tabla 5. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Huila	45
Tabla 6. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Tolima.	46
Tabla 7. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Cundinamarca.....	47
Tabla 8. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Caldas.	48
Tabla 9. Inventario de cuevas y cavernas en el departamento de Norte de Santander.	48
Tabla 10. Inventario de cuevas y cavernas en el departamento de Risaralda.	49
Tabla 11. Inventario de cuevas y cavernas en el departamento de Risaralda.	49
Tabla 12. Figuras de protección en Colombia que podrían usarse para la protección de cavidades.	52
Tabla 13. Análisis DOFA.	64
Tabla 14. Propuesta de conservación de cuevas y cavernas en la región andina de Colombia. ...	67

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1: Geoformas Kársticas. 88

TITULO: PROPUESTA PARA LA CONSERVACIÓN DE CUEVAS Y CAVERNAS EN LA REGIÓN ANDINA DE COLOMBIA

AUTOR(ES): Diego Zafra Otero

PROGRAMA: Esp. en Preservación y Conservación de los Recursos Naturales

DIRECTOR(A): Ginny Lizbeth Tamayo Rojas

RESUMEN

En esta monografía se presenta una propuesta para la conservación y preservación de cuevas y cavernas en Colombia, todo esto basado en la recopilación de información bibliográfica. Para la región andina de Colombia se pudieron identificar 311 ecosistemas subterráneos compuestos por cuevas, cavernas, hoyos y simas, que fueron inventariados por cada departamento, se recopiló los servicios ecosistémicos que brindan estos sistemas kársticos a la sociedad y se describió la importancia de proteger estos importantes espacios, ya que nos brindan: aprovisionamiento de recurso hídrico, polinización, dispersión de semillas, control de plagas, regulación del clima y actividades de espeleoturismo. Se analizaron las amenazas antrópicas a las que están expuestas las cuevas y cavernas en Colombia, las causas de la destrucción de los ecosistemas subterráneos y los efectos de las mismas. A pesar de que en Colombia no existen políticas públicas claras para la conservación de cuevas y cavernas, se identificaron las figuras de protección que por ley pueden ser aplicadas para la preservación de estos ecosistemas subterráneos. Finalmente se planteó la propuesta de conservación de cuevas y cavernas para el territorio colombiano con fin de darle un uso sostenible a estos ecosistemas, esto se desarrolló mediante la definición de unos ejes de acción, estrategias a ejecutar y actores estratégicos.

PALABRAS CLAVE:

Conservación; Ecosistemas subterráneos; Karst; Cueva; Caverna; Protección; Servicios ecosistémicos; Colombia.

V° B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO

GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE

TITLE: PROPOSAL FOR THE CONSERVATION OF CAVES AND CAVERNS IN THE COLOMBIAN ANDEAN REGION

AUTHOR(S): Diego Zafra Otero

FACULTY:

DIRECTOR: Ginny Lizbeth Tamayo Rojas

ABSTRACT

This monograph presents a novel proposal for the conservation and preservation of caves in Colombia, all based on the collection of bibliographic information. For the Colombian Andean Region, 311 underground ecosystems composed of caves, caverns, holes and chasms could be identified, which were inventoried by each department, the ecosystem services that these karst systems provide to society were compiled and the importance of protecting them was described, since they offer us: provision of water resources, pollination, seed spreading, pest control, climate regulation and speleotourism activities. The anthropic threats to which caves and caverns are exposed in Colombia, the causes of the destruction of underground ecosystems and their effects were analyzed. Despite the fact that in Colombia there is no regulation of caves, the protection figures that by law can be applied for the protection of underground ecosystems were identified. Finally, the proposal for the conservation of caves for the Colombian territory was raised in order to give a sustainable use to the underground ecosystems, this was developed by defining some lines of action, strategies to be executed and strategic actors.

KEYWORDS:

Conservation; Underground ecosystems; Karst; Cave; Cavern; Protection; Ecosystem services; Colombia.

V° B° DIRECTOR OF GRADUATE WORK

INTRODUCCIÓN

Los sistemas kársticos están conformados por los elementos bióticos y abióticos que hacen parte de los ecosistemas subterráneos. Estos hacen referencia a aquellas zonas donde predominan las litologías compuestas especialmente por rocas susceptibles a procesos de disolución, formando así geoformas particulares que poseen unas estructuras internas y externas únicas (Uasapud, 2018).

Las cuevas y cavernas en Colombia son lugares de gran importancia para la ciencia y la humanidad pues en ellas podemos encontrar: especies endémicas, grandes caudales de cuerpos de agua subterráneos, información paleoclimática en espeleotemas, registros arqueológicos y paleontológicos. Uno de los grandes beneficios que nos brindan los sistemas kársticos son: los servicios ecosistémicos o servicios ambientales, y están referidos a los procesos naturales mediante los cuales los ecosistemas y las especies soportan la vida humana; estos servicios pueden verse alterados o eliminados cuando ocurren problemas de degradación ambiental (Espinoza et al., 1999). Estos accidentes geográficos (cuevas y cavernas) nos brindan una gran cantidad de servicios ecosistémicos tales como: Polinización, dispersión de semillas y control de plagas (por parte de los murciélagos que en ellas habitan) (Laval & Rodríguez, 2002); regulación del clima al ser trampas naturales de CO₂ y CH₄ (Cortés et al., 2015), suministro de agua y servicios recreativos al ser sitios de gran interés turístico (espeleoturismo) (Okonkwo, Ezekaka & Igwemadu, 2017).

Los ecosistemas subterráneos o sistemas kársticos presentan una gran cantidad de amenazas antrópicas que paulatinamente los están destruyendo y acabando con sus servicios

ecosistémicos, las principales amenazas que se pueden evidenciar en los sistemas kársticos colombianos son: la minería (de rocas calizas por parte de las cementeras), basuras, el turismo desmedido que conduce al vandalismo (destrucción del hábitat de los murciélagos y contaminación hídrica) y saqueo de objetos de valor científico (piezas arqueológicas, espeleotemas y fósiles). No existe regulación alguna en la Ley colombiana para estos importantes espacios, tampoco hay un inventario de la totalidad de cuevas y cavernas del país, además aún no se han valorado e identificado los servicios ecosistémicos de las cuevas y cavernas, que son cinco (5) de gran importancia para el desarrollo económico y social de las comunidades cercanas.

Este proyecto busca generar una propuesta para la conservación y preservación de las cavernas en el territorio colombiano de manera específica para la región andina, mediante planes estratégicos que surgen de: diagnósticos previos y análisis de las cuevas y cavernas (teniendo en cuenta la identificación de los servicios ecosistémicos y las amenazas a las que se encuentran expuestas). Ya que en la actualidad no existe un plan de manejo ambiental efectivo para los sistemas kársticos.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general:

Formular estrategias de conservación de los sistemas kársticos de la región andina de Colombia, basadas en la revisión y análisis de sus características socioecológicas.

1.2 Objetivos específicos:

- Desarrollar una revisión de los sistemas kársticos en la región andina de Colombia, donde se reconozcan sus principales características, servicios ecosistémicos y amenazas.
- Analizar la situación actual en la que se encuentran las cuevas y cavernas en la región andina de Colombia.
- Plantear estrategias de conservación y uso sostenible de los sistemas kársticos en la región andina de Colombia.

2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La espeleología (hidrogeología kárstica o estudio de las cavernas) es una ciencia incipiente en Colombia y se han realizado muy pocos estudios en esta disciplina en comparación con las otras ciencias de la tierra (Zafra, 2019). Se ha seleccionado la región andina de Colombia (Figura 1) con sus 10 departamentos (Santander, Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Huila, Caldas, Norte de Santander, Quindío y Risaralda) para realizar este estudio pues esta región es la que más cuenta con información de cuevas y cavernas (ecosistemas subterráneos) documentadas en artículos, estudios científicos, reportes, noticias y publicidad turística en la web.

Colombia no cuenta con inventarios actualizados de los ecosistemas subterráneos que se encuentran en el territorio nacional, por lo tanto, se hará una aproximación, a su vez se evaluará el estado de preservación en el que se encuentran las cavidades colombianas de esta región y el uso que les están dando los habitantes de los municipios donde ellas se encuentran.

Figura 1. Ubicación del área de estudio (Tomada y modificada de Colombian, 2020 & Tierra Colombiana, 2017)

En el estado colombiano no tiene políticas para la protección de los ecosistemas subterráneos, se busca comenzar a realizar aportes y estrategias para su regulación, conservación y uso sostenible.

Es necesario dejar recopilados los servicios ecosistémicos que nos brindan los ecosistemas subterráneos, para que las personas y las instituciones conozcan la importancia de conservar y preservarlos.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Antecedentes:

Según el Instituto Humboldt (1998), en Colombia para la fecha existían 260 registros de ecosistemas subterráneos reportados, y sólo el 3% estaba protegido bajo alguna de las figuras de conservación del Sistema de Parques Nacionales Naturales. También se reportaron 260 sistemas kársticos registrados en toda Colombia por Asociación Colombiana de Espeleología - ESPELEOCOL (en Muñoz-Saba et al., 2013) los cuales se encuentran con información restringida.

Para el departamento de Santander (el departamento con más cuevas y cavernas reportadas hasta el momento) se han encontrado según Dulcey & Lasso (2017) el registro de 216 geofomas kársticas de las cuales 135 pertenecen a ecosistemas subterráneos (cuevas, cavernas, hoyos y simas), 41 de ellas apenas con algunos registros de estudios geológicos o biológicos.

Galvis (2018) genera el primer mapa del potencial kárstico de Santander, y en esta base de datos registra un total de 288 geofomas kársticas de las cuales 200 son endokársticas (cuevas, cavernas, simas y hoyos), también confirma que aproximadamente el 14% del área del departamento de Santander tiene un potencial alto para el desarrollo de sistemas kársticos debido a la presencia de rocas susceptibles a la disolución (principalmente calizas) (Galvis, 2018). Para los demás departamentos de la región andina no se encuentran inventarios de las geofomas subterráneas (Endokarst), de los registros se encuentran principalmente distribuidas en 21

departamentos, especialmente en Santander, Boyacá, Antioquia, Huila y Tolima (Instituto Humboldt, 1998).

Teniendo en cuenta el papel que juegan las cuevas en la recuperación y la conservación de las comunidades biológicas, se evidencia que los protagonistas de los procesos naturales de recuperación son los murciélagos, y en particular los de hábito frugívoro, que tienen la capacidad de consumir diversos frutos en las noches, y mientras vuelan pueden defecar y dispersar una gran cantidad de semillas (Muñoz-Saba et al., 2013).

Uasapud (2018) realizó el estudio de índices ambientales en el karst¹ del oriente antioqueño y encontró que los resultados indican que las actividades que más impactan al Endokarst se relacionan principalmente con el turismo y su falta de regulación, lo que causa que los visitantes rompan espeleotemas, escriban en las paredes, retiren elementos arqueológicos, compacten los suelos y perturben a la fauna que vive dentro de las cavernas.

Zafra et al. (2018) propone el primer modelo de geoconservación en Colombia para la caverna del Nitro en Zapatoca, Santander. En esta caverna el turismo impulsado por malos hábitos ha generado una gran afectación al ecosistema, esta afectación consiste de diferentes tipos de actos vandálicos (rompimiento de espeleotemas, grafiti, basuras, entrada indiscriminada de visitantes, entre otros). Este modelo asignó un área para el Geoturismo que logró la conservación de las partes más profundas de la cavidad, útiles para futuras investigaciones científicas.

1. Karst: Forma de relieve originada por meteorización química de determinadas rocas, como la caliza, dolomía, yeso, etc., compuestas por minerales solubles en agua. Son las rocas que generan geoformas subterráneas como cuevas y cavernas.

El modelo de conservación propuesto por Zafra et al, (2018) se realizó mediante una zonificación de áreas, evaluando riesgos y afectaciones para lograr la preservación, conservación y restauración de la cavidad; identificando en la caverna una ruta geoturística, realizando recorridos educativos en las partes más seguras de la caverna y delimitando los lugares de alta vulnerabilidad que deben ser protegidos y habilitados solo para estudios científicos.

3.2 Justificación

Los sistemas kársticos (Figura 2) sirven como bioindicadores de las condiciones de contaminación exteriores. Las cavernas por su condición de sistemas casi cerrados dependen de aportes externos de energía para funcionar y presentan alta sensibilidad, por lo que potencialmente indican cambios importantes de su entorno a varias escalas espacio-temporales, es decir: pueden actuar como medidores de la calidad ambiental de una región (Instituto Humboldt, 1998).

El estudio de los sistemas kársticos tiene muchas aplicaciones útiles para la ciencia y para la industria en general. Por ejemplo Gilli (2015) describe las aplicaciones de la karstología (espeleología): “casi la mitad de Francia confía en la hidrogeología kárstica para su suministro de agua, la mayoría de descubrimientos arqueológicos se han llevado a cabo en cuevas, aproximadamente la mitad de los reservorios clásicos de hidrocarburo del mundo se encuentran en rocas carbonatadas, los cambios en el clima han sido registrados por millones de años en

espeleotemas en cuevas, los proyectos de ingeniería civil a gran escala casi siempre presentan dificultades relacionadas con la karstología, las numerosas cuevas que han sido hechas accesibles a turistas reciben millones de visitantes cada año”.

Figura 2. Bloquediagrama de un sistema kárstico (modificado de Camacho, 2009)

Como estos ecosistemas han sido olvidados, la gente no sabe el valor que tiene protegerlos y todo lo que aportan a la sociedad. La ausencia de los ecosistemas subterráneos dentro de los ejercicios de priorización nacional para la conservación de ecosistemas amenazados del país (Etter et al., 2018), agudiza aún más las dificultades para la gestión, manejo y conservación de los sistemas kársticos frente a amenazas como la minería, exploración de hidrocarburos, turismo de aventura y mega obras viales (Angarita, 2018).

Los recursos hídricos que generan las cuevas y cavernas son enormes, pero como no se han estudiado, no se sabe realmente el potencial de aguas subterráneas que tenemos en el país proveniente de sistemas kársticos. El aprovechamiento de las aguas subterráneas en la mayor parte del territorio colombiano es todavía muy incipiente, entre otras cosas, por desconocimiento del potencial de tales recursos, tanto a nivel regional como local (IDEAM, 2010), entre esos recursos se encuentran los acuíferos kársticos que en su mayoría presentan altos caudales y condiciones de Ph y TDS (Total de Sólidos Disueltos) aptas para consumo humano (Zafra et al., 2019).

Se han realizado propuestas de conservación como las del Instituto Humboldt en 1998 que realizó una serie de recomendaciones a los entes gubernamentales que fueron las siguientes:

- * Plantear políticas para el manejo y conservación de los ecosistemas subterráneos.
- * Proponer áreas de protección en donde se encuentran algunos de los ecosistemas subterráneos amenazados por las actividades antrópicas.
- * Realizar estudios de caso para establecer el valor intrínseco y utilitario de los ecosistemas subterráneos y así promover su vinculación a programas de manejo y ecoturismo.
- * Realizar estudios de caso para establecer el papel de las cuevas en el funcionamiento de los ecosistemas y agro-ecosistemas que las rodean para plantear políticas de manejo y conservación.

Estas recomendaciones en su mayoría han quedado en el olvido y se hace necesario actualizarlas y recordarles a las entidades gubernamentales la importancia de estos ecosistemas subterráneos mediante la identificación de los servicios ecosistémicos que nos brindan.

Por último, es importante mencionar que este es un trabajo innovador para esta especialización pues es apenas la segunda vez que se trata el tema de las cuevas y cavernas para una monografía, se sientan las bases para estudios más profundos que se podrán realizar a futuro y se hace un aporte científico muy importante en un tema que no ha tenido gran relevancia en Colombia, pero que en los últimos años ha tomado mucha fuerza e interés por parte de investigadores.

3.3 Alcance

En Colombia no se ha realizado un inventario de las cavidades presentes (investigadas o reportadas) en el territorio nacional, este trabajo busca hacer una aproximación a lo que podría ser un previo catastro espeleológico nacional, una labor que ha venido intentando realizar Asociación Espeleológica Colombiana-ESPELEOCOL. A su vez se hará por primera vez una recopilación de los servicios ecosistémicos que brindan las cuevas y cavernas a la sociedad, dando un soporte para su correcta protección.

Las propuestas que se expondrán aquí podrán ser usadas en cualquier cavidad con fines de darles un uso sostenible, conservar estos sistemas subterráneos. Esto servirá como apoyo al Proyecto de Ley No. 114 de 2019 del Senado de la República que busca la conservación de cuevas y cavernas (este proyecto ya fue radicado y aprobado en el primer debate de la comisión V del senado). Cabe recalcar que en Colombia no existe Ley que regule las cavernas en la actualidad,

pero hay varias cavidades que se encuentran protegidas bajo otras figuras (Patrimonio geológico, reserva natural, parque natural, etc...).

4. METODOLOGÍA

Este trabajo representa una investigación documental, descriptiva y aplicada para recopilar información disponible desde fuentes primarias, secundarias y terciarias (Arias, 2012) en relación con los sistemas kársticos de la región andina de Colombia, la cual estará dividida en tres momentos determinados por los objetivos específicos.

4.1. Revisión documental

La investigación documental se llevó a cabo mediante la consulta de bibliografía presente en bases de datos de: universidades, institutos gubernamentales, biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana, autoridades ambientales regionales, ESPELEOCOL y buscadores web.

Con la bibliografía disponible y consultada en la web, publicada o no, se realizó la revisión detallada de los estudios (Bases de artículos, trabajos de grado, consulta en página web de instituciones, ONG's, entidades gubernamentales, entre otros) existentes sobre los sistemas kársticos, los servicios ecosistémicos de los ecosistemas subterráneos, propuestas de conservación, principales amenazas ambientales a las que se encuentran expuestos y, las cuevas y cavernas reportadas en la región andina de Colombia.

4.2. Análisis de la información

Se analizó la información recopilada sobre las cuevas y cavernas de la región andina de Colombia, esta fue interpretada cualitativamente, buscando dar cumplimiento a los objetivos propuestos, sintetizando la información y estableciendo la situación actual en la que se encuentran los sistemas kársticos en los departamentos de la región andina de Colombia mediante el uso de: la matriz DOFA las cuales incluyen el análisis de las variables: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y además se desarrolla un diagrama de causa-efecto sobre la destrucción de los ecosistemas subterráneos. Los resultados se presentan en tablas y gráficos, agrupando toda la información importante para el caso de estudio.

4.3. Visita de campo

Se realizaron visitas de campo en el municipio de Zapatoca, para la recolección de datos *in situ*, relacionados con las características y el estado de conservación de este sistema kárstico, realizando la visita a las cavernas: El Nitro, Las Alsacias y otras pequeñas cavidades aledañas.

4.4. Propuesta

Se llevó a cabo la propuesta de estrategias concretas con el fin de: conservar y cumplir con buenas prácticas de uso sostenible de las cuevas y cavernas de la región andina de Colombia,

todo esto mediante la integración y revisión de la información bibliográfica recopilada, y de antecedentes realizados en cavidades de Colombia y el mundo.

5. RESULTADOS

5.1. Generalidades de los servicios ecosistémicos

Los servicios ambientales son beneficios indirectos que la sociedad obtiene de los ecosistemas y que no son transados en mercados, ya que son percibidos generalmente como gratuitos y son afectados de manera negativa incluso hasta su agotamiento. Por ser claro ejemplo de bienes públicos o fallas de mercado, se requiere de instrumentos que permitan asignar precio a las actividades para su conservación (Galván & Reyes, 1999). Estos servicios pueden verse alterados o eliminados cuando ocurren problemas de degradación ambiental. Por ejemplo, la deforestación y/o la fragmentación de los bosques ocasiona la perturbación o destrucción de servicios ambientales importantes como: la estabilidad hidrológica, el control climático y/o los hábitats para diferentes especies animales y vegetales (Espinoza et al., 1999).

Las principales funciones que desempeñan los ecosistemas naturales se pueden agrupar en las siguientes categorías (Márquez, 2002): 1. Satisfacción de necesidades básicas: abastecimiento de agua, alimentos, energía. 2. Productividad económica: provisión oportuna de agua, energía, materias primas. 3. Prevención de riesgos: control de deslizamientos, inundaciones. 4. Relaciones políticas, sociales, culturales, históricas: cuencas internacionales, territorios tradicionales. 5. Mantenimiento de equilibrios ecológicos básicos: regulación clima e hidrología, conservación de biodiversidad. 6. Sumidero o vertedero de desechos: atmósfera

planetaria, ríos que reciben aguas negras, botaderos de basura. 7. Proveedores de recursos naturales: principalmente pesca, maderas finas, extractos medicinales.

Se reconocen cuatro distintos tipos de servicios ecosistémicos (figura 3), las cuales se describen a continuación:

1. Servicios de suministro: Son los que se pueden consumir directamente, conocidos también como recursos naturales (Maass et al., 2005). Incluyen los alimentos, agua, fuentes de energía, materiales de construcción o medicinas, entre otros.

2. Servicios de regulación: Regulan las condiciones en las que habitamos y en las que llevamos a cabo nuestras actividades productivas y económicas (Maass et al., 2005). Estos servicios incluyen la regulación climática, la regulación de inundaciones y la protección costera.

3. Servicios culturales: Estos servicios tienen beneficios que pueden ser tangibles o no tangibles, pero que surgen de la contribución de los ecosistemas a experiencias que son placenteras o benéficas (Chan et al., 2011). Abarcan beneficios recreativos y estéticos, así como aquellos asociados a la identidad, el legado cultural y el sentido de pertenencia.

4. Servicios de soporte: La evaluación de los ecosistemas del Milenio distingue un grupo adicional de servicios que son los de soporte (MEA, 2003). Aquellos que permiten que puedan suministrarse los anteriores servicios.

Figura 3. Gráfico de los servicios ecosistémicos (tomado de WWF, 2018)

5.2. Servicios ecosistémicos de cuevas y cavernas (tabla 1)

Servicios de suministro: Entre estos servicios encontramos el aprovisionamiento de recursos hídricos (figura 5). Entre los diferentes tipos de acuíferos, los llamados kársticos adquieren un interés notable, ya que en amplias regiones del planeta las rocas carbonatadas ocupan extensas superficies (Antigüedad, Morales & Uriarte, 2007). Por ejemplo, en la península del Yucatán en donde predomina el suelo de tipo kárstico, el abastecimiento de agua potable en

la ciudad de Mérida, Yucatán depende íntegramente del agua subterránea (pozos de abastecimiento), lo cual supone un potencial impacto negativo en el bienestar general de la población por el incremento de la contaminación de éstos por la filtración de contaminantes de la superficie (Pacheco, Calderón & Cabrera, 2004).

Por su parte los murciélagos nos brindan dos servicios ecosistémicos de suministro como son: el esparcimiento de semillas (figura 4) y la polinización (Laval & Rodríguez, 2002), permitiendo la seguridad alimentaria en los territorios y la supervivencia de las diferentes especies de plantas.

Servicios de regulación: En esta categoría también tenemos a los murciélagos pues estos ayudan con el control de plagas (Laval & Rodríguez, 2002). Regulando así la población de insectos y permitiendo que los cultivos puedan cosecharse sin ningún problema.

Una de las funciones más importantes de las cuevas y cavernas es la regulación climática, al ser unas trampas naturales de CO₂. En el proceso de creación y madurez de las cavernas el CO₂ se transforma en H₂CO₃ para finalmente transformarse en los iones de calcio (Ca²⁺) y bicarbonato (2HCO₃⁻). Existen algunas formas para el almacenamiento de CO₂ en medios geológicos, según Mariño & Moreno (2018) una de las técnicas utilizadas para secuestrar CO₂ es la inyección y almacenamiento de CO₂ en cavernas de sal.

Cortés et al., (2015) descubrieron que tanto las cuevas como otros ambientes subterráneos como los túneles, actúan como sumideros del gas metano (CH₄), los investigadores descubrieron este fenómeno cuando estaban estudiando el comportamiento del dióxido de carbono en relación

a otros gases como el radón o el metano en la Cueva de Altamira, al analizar las mediciones detectaron que el metano atmosférico desaparecía al entrar en la cueva el aire exterior.

Además, como lo mencionaron Mammola et al., (2019, p.110): *“Algunos organismos externos a las cuevas pueden aprovechar los entornos subterráneos como refugios en un escenario de cambio climático”*

Servicios culturales: Espeleoturismo: Las cuevas son recursos naturales que valoran los turistas debido a sus características naturales inherentes, esta forma de atracciones turísticas se está desarrollando en todo el mundo principalmente como una herramienta para el desarrollo de las comunidades locales y regionales para la generación de ingresos; los turistas están motivados a visitar cuevas (figura 6) para aventuras, educación / investigación, socialización, recreación y propósitos científicos, las cuevas son muy importantes para el turismo si se aprovechan adecuadamente, ya que mejorarán el bienestar social y económico de la comunidad de acogida y también en la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente (Okonkwo, Ezekaka & Igwemadu, 2017). Se debe buscar atender de forma equilibrada la conservación de las cavernas, la concientización y satisfacción de las personas y el desarrollo económico local, para esto, debe hacer uso de las diversas dimensiones del patrimonio espeleológico, aprovechando sus particularidades por medio de propuestas y metodologías novedosas (Lobo et al., 2010).

Figura 4. (A): Semillas defecadas por murciélagos frugívoros. (B): Plantas albinas sembradas por murciélagos dentro de cuevas.

Figura 5. Acuífero kárstico de Zapatoca. (A): Surgencia y manantial kárstico represados. (B): Pozo y quebrada subterránea

Figura 6. Espeleoturismo. (A): Caverna del Nitro, Zapatoca. (B):
Cueva La Antigua, San Gil.

Tabla 1. Servicios ecosistémicos de los sistemas subterráneos

Servicios ecosistémicos de los sistemas subterráneos	
<i>Tipo de servicio</i>	<i>Utilidad</i>
Suministro	Aprovisionamiento de recursos hídricos (acuíferos y manantiales kársticos)
	Esparcimiento de semillas (murciélagos frugívoros)
	Polinización (murciélagos nectarívoros)
Regulación	Control de plagas (murciélagos insectívoros)
	Trampas naturales de CO ₂ y CH ₄ , sumideros naturales de carbono, reguladores del clima
	Refugio de animales en escenarios de cambio climático
Servicios Culturales	Espeleoturismo por la belleza de su morfología subterránea y turismo de aventura (rappel, espeleobuceo, senderismo subterráneo)

(Elaboración propia basada en los autores: Antigüedad, Morales & Uriarte (2007), Pacheco, Calderón & Cabrera (2004), Laval & Rodríguez (2002), Mariño & Moreno (2018), Cortés et al. (2015), Mammola et al. (2019), Okonkwo, Ezekaka & Igwemadu (2017) y Lobo et al. (2010))

5.3. Cuevas y cavernas de la región andina de Colombia

El territorio de la región Andina en Colombia está distribuido en diez departamentos y el distrito capital del país. Sus departamentos son Antioquia, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Tolima, Risaralda, Quindío, Caldas y Huila.

Según Salazar et al. (2020, p.10): “La región Andina colombiana cuenta con un área de aproximadamente 283.000 kilómetros cuadrados (km²), se encuentra ubicada en el centro del país, comprendida entre las tres cordilleras (Oriental, Central y Occidental), esto la convierte en una zona con alta diversidad de fauna y flora, debido a la variedad de pisos térmicos que en ella se encuentra”

A continuación, se presenta la lista de cuevas y cavernas encontradas por departamento para esta región, es importante mencionar que para este trabajo se tuvieron en cuenta solo las geoformas endokársticas y no las exokársticas (figura 7) (Ver anexo 1: tipos de geoformas kársticas), teniendo en cuenta que el endokarst es el que representa los ecosistemas subterráneos (cuevas, cavernas, simas y hoyos). El total de cuevas y cavernas reportadas para esta región es de 321 cavidades (figura 8), siendo Santander la que más registros y estudios científicos posee.

Figura 7. Geoformas kársticas (Tomado y modificado de Geocaching, 2016)

Densidad de Cuevas y Cavernas en la región andina de Colombia

Figura 8. Mapa: Densidad de cuevas y cavernas en la región andina de Colombia (elaboración propia).

5.3.1. Santander.

Como se mencionó anteriormente, el departamento de Santander presenta, la mayor cantidad de sistemas kársticos, se reportan 184 geofomas endokársticas (subterráneas) (tabla 2).

Tabla 2. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Santander

Numero	Municipio	Nombre	Fuente
1	Barbosa	<i>Caverna Belchite</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
2	Barbosa	<i>Caverna Ceniza 2</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
3	Barbosa	<i>Caverna El Amarillo</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
4	Barbosa	<i>Caverna Los Galápagos</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
5	Barbosa	<i>Caverna Quebrada Ceniza</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
6	Barbosa	<i>Cueva de Santa Rosa</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
7	Barbosa	<i>Sima Laura</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
8	Barbosa	<i>Surgencia La Palma</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
9	Betulia	<i>Cueva de la Reina</i>	CAS & AMAY, 2008 en Dulcey & Lasso (2017)
10	Bolivar	<i>Caverna El Polvero</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
11	Bolivar	<i>Caverna La Hoya</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
12	Bolivar	<i>Cueva El Papagayo</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
13	Bolivar	<i>Cueva La Caverna</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
14	Bolivar	<i>Cueva La Cueva</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
15	Bolivar	<i>Cueva Berbeo</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
16	Bolivar	<i>Cueva Canoitas</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
17	Bolivar	<i>Cueva El Cobre</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
18	Bolivar	<i>Cueva Escuela Horta</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
19	Bolivar	<i>Hoyo del Campesino / Del Aguila 2</i>	Hapka et al., (2015)
20	Bolivar	<i>Hoyo de la Campesina /Del Aguila 1</i>	Hapka et al., (2015)
21	Bolivar	<i>Cueva de la Puerta de los Cerros</i>	Hapka et al., (2015)
22	Bolivar	<i>Hoyo Horrible</i>	Hapka et al., (2015)
23	Bolivar	<i>Cueva de los Osos 1,2,3</i>	Hapka et al., (2015)
24	Bolivar	<i>Hoyos de Villa Alta</i>	Hapka et al., (2015)
25	Bolivar	<i>Cueva de La Playa Grande</i>	Hapka et al., (2015)
26	Bolivar	<i>Cueva de Don Gabriel</i>	Hapka et al., (2015)
27	Cabrera	<i>Caverna el Indio de Doña Joaquina</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
28	Cerrito	<i>Cueva de los colorados</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
29	Cerrito	<i>Cueva el Salado</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
30	Cerrito	<i>Cueva Rica</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
31	Charalá	<i>Cuevas del municipio Charalá</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
32	Chipatá	<i>Caverna El Cenicero</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
33	Chipatá	<i>Cueva de Juan</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
34	Chipatá	<i>Cueva Mata de Plátano</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
35	Contratación	<i>Cueva del Tigre</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
36	Curití	<i>Caverna del Yeso</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
37	Curití	<i>Caverna El Carmen</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
38	Curití	<i>Caverna El Sauna</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
39	Curití	<i>Caverna La Antigua</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
40	Curití	<i>Caverna La Macaregua</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013; Pérez-Torres et al .,2015 en Dulcey & Lasso (2017)
41	Curití	<i>Caverna La Quinta</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
42	Curití	<i>Caverna La Vaca</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013; Prada-Durán, 2014 en Dulcey & Lasso (2017)
43	Curití	<i>Cueva El Chulo</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
44	Curití	<i>Cueva El Escaño</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
45	Curití	<i>Cueva El Sapo</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
46	Curití	<i>Hoyo Frío</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
47	El Peñón	<i>Cueva de Los Carracos</i>	Hapka et al., (2015)
48	El Peñón	<i>Hoyo del Caballo</i>	Hapka et al., (2015)
49	El Peñón	<i>Cueva del Atún</i>	Hapka et al., (2015)
50	El Peñón	<i>Hoyo de la Limpieza</i>	Hapka et al., (2015)
51	El Peñón	<i>Hoyo de la Basura</i>	Hapka et al., (2015)
52	El Peñón	<i>Cueva de Los Elechos</i>	Hapka et al., (2015)
53	El Peñón	<i>Hoyo de Pepero</i>	Hapka et al., (2015)
54	El Peñón	<i>Hoyo de la Neblina</i>	Hapka et al., (2015)
55	El Peñón	<i>Cueva del Hipocampo</i>	Hapka et al., (2015)
56	El Peñón	<i>Cueva del Caracol</i>	Hapka et al., (2015)
57	El Peñón	<i>Cueva del Krypton</i>	Hapka et al., (2015)
58	El Peñón	<i>Cueva del Fin</i>	Hapka et al., (2015)
59	El Peñón	<i>Cueva de la Casa Virgen</i>	Hapka et al., (2015)
60	El Peñón	<i>Cueva de La Tronera</i>	Hapka et al., (2015)
61	El Peñón	<i>Cueva de Las Escuillas</i>	Hapka et al., (2015)
62	El Peñón	<i>Hoyo de Los Ocelotes</i>	Hapka et al., (2015)
63	El Peñón	<i>Hoyo de las Profesoras 1</i>	Hapka et al., (2015)
64	El Peñón	<i>Hoyo de las Profesoras 2</i>	Hapka et al., (2015)

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
65	El Peñón	<i>Hoyo de las Bolas de Oro</i>	Hapka et al., (2015)
66	El Peñón	<i>Cueva de Las Gallinas</i>	Hapka et al., (2015)
67	El Peñón	<i>Cueva de Las Golondrinas</i>	Hapka et al., (2015)
68	El Peñón	<i>Cueva Grande</i>	Hapka et al., (2015)
69	El Peñón	<i>Cueva de Los Murciélagos</i>	Hapka et al., (2015)
70	El Peñón	<i>Hoyos de las Golondrinas 1</i>	Hapka et al., (2015)
71	El Peñón	<i>Hoyos de las Golondrinas 2</i>	Hapka et al., (2015)
72	El Peñón	<i>Hoyo de los Pescados Blancos</i>	Hapka et al., (2015)
73	El Peñón	<i>Cueva de los Carracos Mosquera</i>	Hapka et al., (2015)
74	El Peñón	<i>Hoyo Sid El Perezoso</i>	Hapka et al., (2015)
75	El Peñón	<i>Hoyo del Toro</i>	Hapka et al., (2015)
76	El Peñón	<i>Cueva de La Finca de Caracol</i>	Hapka et al., (2015)
77	El Peñón	<i>Cueva del Neme</i>	Hapka et al., (2015)
78	El Peñón	<i>Cueva Hoya Honda</i>	Hapka et al., (2015)
79	El Peñón	<i>Cueva Quatro</i>	Hapka et al., (2015)
80	El Peñón	<i>Cueva Argolia</i>	Hapka et al., (2015)
81	El Peñón	<i>Cueva Genderal</i>	Hapka et al., (2015)
82	El Peñón	<i>Cueva de las Tres Ninas</i>	Hapka et al., (2015)
83	El Peñón	<i>Cueva Loma Alta</i>	Hapka et al., (2015)
84	El Peñón	<i>Cueva Pequeña</i>	Hapka et al., (2015)
85	El Peñón	<i>Hoyo de Don Reinaldo</i>	Hapka et al., (2015)
86	El Peñón	<i>El peñón</i>	Hapka et al., (2015)
87	Encino	<i>Cueva de La Lumbre</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
88	Encino	<i>Cueva de La Peña Rica</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
89	Encino	<i>Cueva de Los Castros</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
90	Encino	<i>Cueva de San Rafael</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
91	Encino	<i>Cueva El Charco</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
92	Encino	<i>Cueva La Misteriosa</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
93	Florián	<i>Cueva La Piña</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
94	Florián	<i>Cueva Peña Rota</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
95	Florián	<i>Cueva Santa María</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
96	Florián	<i>Ventanas de Tisquizoque</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
97	Gámbita	<i>Cueva del Choco</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
98	Gámbita	<i>Cueva del Murciélago</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
99	Guaca	<i>Cueva de Los Indios</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en D Dulcey & Lasso (2017)
100	Guaca	<i>Cueva Fantasma</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
101	Guaca	<i>Hoyo de Los Pájaros</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
102	Jesús María	<i>Cueva Golondrineria</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
103	Jesús María	<i>Cueva La Vieja</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
104	Jordán	<i>Cueva El Pedregal</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
105	Jordán	<i>Cueva Los Aposentos</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
106	Jordán	<i>Cueva Los Moros</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
107	La Aguada	<i>Hoyo El Consumidero</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
108	La Aguada	<i>Sima El Encantado 2</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
109	La Aguada	<i>Sima La Aguada 6</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
110	La Aguada	<i>Sima La Aguada 9</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
111	La Aguada	<i>Caverna El Indio del Encantado</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
112	La Aguada	<i>Cueva de Los Aviones</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
113	La Aguada	<i>Cueva del Naranja</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
114	La Aguada	<i>Cueva El Encantado 1</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
115	La Aguada	<i>Cueva El Tigrillo</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
116	La Aguada	<i>Cueva La Aguada 1</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
117	La Aguada	<i>Cueva La Aguada 2</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
118	La Aguada	<i>Cueva La Aguada 3</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
119	La Aguada	<i>Cueva La Aguada 4</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
120	La Aguada	<i>Cueva La Aguada 5</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
121	La Aguada	<i>Sima La Aguada 11</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
122	La Aguada	<i>Sima La Aguada 12</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
123	La Paz	<i>Cueva</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
124	La Paz	<i>Cueva de El Molino</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
125	La Paz	<i>Cueva de Gedania</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
126	La Paz	<i>Cueva de La Cuchara</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
127	La Paz	<i>Cueva de Las Brujas</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
128	La Paz	<i>Cueva de Los Chilladores</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
129	La Paz	<i>Cueva del Indio</i>	Castellanos-Morales, 2010, Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
130	La Paz	<i>Cueva El Tigre</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
131	La Paz	<i>Cueva El Toro</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
132	La Paz	<i>Cueva La Lajita</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
133	La Paz	<i>Cueva Los Indios</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
134	La Paz	<i>Hoyo Carrero Alto</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
135	La Paz	<i>Hoyo de Carlos</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
136	La Paz	<i>Hoyo de Colombia</i>	Citado por Muñoz-Saba et al. , 2013; Campos & Lasso, 2015 en Dulcey & Lasso (2017)
137	La Paz	<i>Hoyo del Aire</i>	Citado por Muñoz-Saba et al. , 2013; Campos & Lasso, 2015 en Dulcey & Lasso (2017)

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
138	La Paz	<i>Hoyo Profundo</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
139	Lebrija	<i>Cueva del indio</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
140	Lebrija	<i>Cueva el puente</i>	Castellanos-Morales, 2007 en Dulcey & Lasso (2017)
141	Lebrija	<i>Cueva La Escondida 1</i>	Anaya, Zafra & Velandia (2019)
142	Lebrija	<i>Cueva La Escondida 2</i>	Anaya, Zafra & Velandia (2019)
143	Los Santos	<i>Cueva El Borboso</i>	Gelvez et al. (2018)
144	Los Santos	<i>Caverna La Mesa</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
145	Los Santos	<i>Cueva El Misterio</i>	Castellanos-Morales, 2008 en Dulcey & Lasso (2017)
146	Málaga	<i>Cueva Caliche</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
147	Málaga	<i>Cueva Chulo</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
148	Málaga	<i>Cueva de La Pintada</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
149	Málaga	<i>Cueva del Indio</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
150	Málaga	<i>Cueva Pescadero</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
151	Mogotes	<i>Caverna de Los Pájaros</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
152	Mogotes	<i>Cueva El Sapo</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
153	Mogotes	<i>Cueva La Rica</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
154	Ocamonte	<i>Cueva de La Virgen</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
155	Ocamonte	<i>Cueva La Iglesia</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
156	Oiba	<i>Cueva de Cachalú</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
157	Onzaga	<i>Cueva de La Cortadera</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
158	Onzaga	<i>Cueva Rica</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
159	Onzaga	<i>Hoyo de Yará</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
160	Páramo	<i>Cueva del Indio</i>	Muñoz-Saba y otros, 2013; Prada-Durán, 2014 en Dulcey & Lasso (2017)
161	Páramo	<i>Cueva Gdynia-Páramo o Cueva Páramo</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
162	Puente Nacional	<i>Cueva La Culebrilla</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)
163	San Gil	<i>Cueva del Alto Grande</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
164	San Gil	<i>Cueva del Indio</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
165	San Vicente de Chucurí	<i>Cueva de la Tigra</i>	CAS & AMAY, 2008 en Dulcey & Lasso (2017)
166	San Vicente de Chucurí	<i>Cueva de los Aviones</i>	CAS & AMAY, 2008 en Dulcey & Lasso (2017)
167	Santa Helena	<i>Cueva de los Chilacos</i>	CAS & AMAY, 2008 en Dulcey & Lasso (2017)
168	Socorro	<i>Cueva del Muerto</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
169	Sucre	<i>Caverna del Aire</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
170	Sucre	<i>Cueva del Chorro</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
171	Sucre	<i>Hoyo de Los Papagayos</i>	Mendoza-Parada et al. , 2009 en Dulcey & Lasso (2017)

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
172	Valle de San José	<i>Caverna El Rascadero</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
173	Valle de San José	<i>Cueva La Antigua.</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
174	Vélez	<i>Cueva de Los Indios</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
175	Vélez	<i>Cueva El Indio de Vélez</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
176	Vetas	<i>Cueva de Peñas Blancas</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
177	Villanueva	<i>Cueva del Espinal</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
178	Villanueva	<i>Cueva del Indio</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
179	Villanueva	<i>Cueva del Nitro</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
180	Zapatoca	<i>Caverna del Nitro</i>	Zafra (2019)
181	Zapatoca	<i>Caverna de Las Alsacias</i>	Zafra (2019)
182	Zapatoca	<i>Cueva de los Murciélagos</i>	Muñoz-Saba et al. , 2013 en Dulcey & Lasso (2017)
183	Zapatoca	<i>Cueva El Arrayán</i>	Prada-Durán, 2014 en Dulcey & Lasso (2017)
184	Zapatoca	<i>Cueva el Florito</i>	CAS & AMAY, 2008 en Dulcey & Lasso (2017)

(Elaboración propia basada en los autores: Dulcey & Lasso (2017), Hapka (2015), Zafra (2019), Gelvez et al. (2018) y Anaya, Zafra & Velandia (2019))

5.5.2. Boyacá

En Boyacá se reportan 20 ecosistemas subterráneos (tabla 3).

Tabla 3. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Boyaca.

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
1	Chitaraque	<i>Cueva Rubio</i>	Alcaldía de Chitaraque (2018)
2	Firavitoba	<i>Cueva del Viejo</i>	SITUR, Boyacá (2017)
3	Gachantivá	<i>Cueva del Feto</i>	Manrique & Gutiérrez (2017)
4	Gachantivá	<i>Cueva del Indio</i>	Mincit (2013)
5	Guateque	<i>Cueva de Los Murcielagos</i>	Andrade, Gaona & Ochoa (2016)
6	Güican	<i>Cueva de la cuchumba</i>	Gutiérrez (2021)
7	La Capilla	<i>Cueva del Otro Mundo</i>	Fernández (2020)

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
8	Otanche	<i>Cueva de La Quebrada Las Cacas</i>	Gil, Miguez & Piracoca (2014)
9	Pauna	<i>Cueva de Las Cacas</i>	Gil, Miguez & Piracoca (2014)
10	Puerto Boyacá	<i>Cavernas Quebrada La Cristalina</i>	Guía del Ocio (2014)
11	San José de Pare	<i>Cueva del Chimbalo</i>	Google Maps (2021)
12	San José de Pare	<i>Cueva del Nitro</i>	Colombia Extraordinaria (2021)
13	San José de Pare	<i>Cueva del Hilaron</i>	Soy Turismo (2013)
14	Santa Sofía	<i>Cueva de la fábrica</i>	Manrique & Gutiérrez (2017)
15	Santa Sofía	<i>Hoyo la romera</i>	Manrique & Gutiérrez (2017)
16	Santa Sofía	<i>Cueva del hayal</i>	Manrique & Gutiérrez (2017)
17	Santa Sofía	<i>Cuevo TK</i>	Manrique & Gutiérrez (2017)
18	Somondoco	<i>Cueva de Los Mohanes</i>	Andrade, Gaona & Ochoa (2016)
19	Tibasosa	<i>Cuevas de Suescún</i>	El Tiempo (2000)
20	Tinjacá	<i>Cueva del hermitaño</i>	Manrique & Gutiérrez (2017)

(Elaboración propia basada en los autores: Alcaldía de Chitaraque (2018), SITUR Boyacá (2017), Manrique & Gutierrez (2017), Mincit (2013), Andrade, Gaona & Ochoa (2016), Gutierrez (2021), Fernandez (2020), Gil., Miguez. & Piracoca (2014), Guía del Ocio (2014), Google Maps (2021), Colombia Extraordinaria (2021), Soy Turismo (2013), Manrique & Gutierrez (2017) y El Tiempo (2000))

5.3.3. Antioquia

Para Antioquía se reportan 66 ecosistemas subterráneos, pertenecientes al corredor kárstico antioqueño (tabla 4).

Tabla 4. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Antioquia

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
1	Caracolí	<i>Cueva Los Guácharos</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
2	Caracolí	<i>Cueva Chaparral</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
3	Caracolí	<i>Cueva Nus</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
4	Maceo	<i>Cueva Don Lalo</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
5	Maceo	<i>Cueva El Tigre</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
6	Maceo	<i>Cueva Los Guácharos</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
7	Maceo	<i>Cueva del Agua</i>	Recopilación por RELCOM (2021)

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
8	Maceo	<i>Cueva Guardasol</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
9	Maceo	<i>Cavernas Mano Poderosa</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
10	Maceo	<i>Cueva Doña Agustina</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
11	Puerto Berrío	<i>Cueva del Indio</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
12	Puerto Nare	<i>Cueva El Mohan</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
13	Puerto Triunfo	<i>Cueva La Blanca</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
14	Puerto Triunfo	<i>Cueva El Cóndor</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
15	Puerto Triunfo	<i>Cueva Sin Nombre 1</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
16	Puerto Triunfo	<i>Cueva Sin Nombre 2</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
17	Puerto Triunfo	<i>Cueva Sin Nombre 3</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
18	Puerto Triunfo	<i>Cueva Cóndor</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
19	San Francisco	<i>Cueva Sin Nombre 1</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
20	San Francisco	<i>Cueva Sin Nombre 2</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
21	San Luis	<i>Cueva Sin Nombre 1</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
22	San Luis	<i>Cueva El Túnel</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
23	San Luis	<i>Cueva Túnel</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
24	San Luis	<i>Cueva Sin Nombre 2</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
25	San Luis	<i>Cueva UCO</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
26	San Luis	<i>Cueva Sin Nombre3</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
27	San Luis	<i>Garganta de Aguas Lindas</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
28	San Luis	<i>Cueva Nuevo Mundo</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
29	San Luis	<i>Cueva Mundo Perdido</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
30	San Luis	<i>Cueva Chontaduro</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
31	San Luis	<i>Cueva La del medio</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
32	San Luis	<i>Cueva Caracoles</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
33	San Luis	<i>Cueva Cabeza del Toro</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
34	San Luis	<i>Cueva Corintios</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
35	San Luis	<i>Cueva Sapanal</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
36	San Luis	<i>Cueva Tambores</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
37	San Luis	<i>Cueva Corinto</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
38	San Luis	<i>Cueva Carita</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
39	San Luis	<i>Cueva Petroglifo</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
40	San Luis	<i>Cueva El Tigre</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
41	San Luis	<i>Cueva El Búho</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
42	San Luis	<i>Cueva Petroglifo 2</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
43	San Luis	<i>Cueva Ilusión 4</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
44	San Luis	<i>Cueva El Tigre</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
45	Sonsón	<i>Cueva Los Tres</i>	Recopilación por RELCOM (2021)

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
46	Sonsón	<i>Caverna El Palacio de los Perdidos</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
47	Sonsón	<i>Cueva el Prado</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
48	Sonsón	<i>Cueva El Caimán</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
49	Sonsón	<i>Cueva La Negra</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
50	Sonsón	<i>Cueva Heider</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
51	Sonsón	<i>Cueva La Gruta</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
52	Sonsón	<i>Cueva Marlen</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
53	Sonsón	<i>Cueva El Berreadero</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
54	Sonsón	<i>Cueva Las Perdidas</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
55	Sonsón	<i>Abrigo Las Dantas 1</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
56	Sonsón	<i>Abrigo Las Dantas 2</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
57	Sonsón	<i>Cueva Erley</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
58	Sonsón	<i>Cueva La Pluma</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
59	Sonsón	<i>Terraza el Manantial</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
60	Sonsón	<i>Cueva Sin Nombre1</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
61	Sonsón	<i>Caverna 2</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
62	Sonsón	<i>Abrigo el Manantial</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
63	Sonsón	<i>Cueva Los Guacharos</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
64	Sonsón	<i>Caverna 1</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
65	Sonsón	<i>Abrigo La Hermosa 1</i>	Recopilación por RELCOM (2021)
66	Yolombó	<i>Cueva Monterrey</i>	Recopilación por RELCOM (2021)

(Elaboración propia basada en RELCOM (2021))

5.3.4. Huila

Para el departamento del Huila se reportan 8 cuevas en la literatura y la web (tabla 5).

Tabla 5. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Huila

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
1	Acevedo	<i>Cueva del Indio (Parque nacional natural Los Guacharos)</i>	Morales & Amado (1986)

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
2	Acevedo	<i>Cueva de los Guacharos</i>	Parques Nacionales Naturales de Colombia (2015)
3	Paicol	<i>Cuevas Caja de Agua</i>	Google Maps (2021)
4	Teruel	<i>Cuevas del Encanto</i>	Llanos (2020)
5	Teruel	<i>Cueva del Diablo</i>	Llanos (2020)
6	Timana	<i>Cuevas de Santa Clara</i>	Google Maps (2021)
7	Yaguará	<i>Cueva del Tigre</i>	Salazar et al. (2020)
8	Yaguará	<i>Cueva Rica</i>	Castillo (2013).

(Elaboración propia basada en los autores: Morales & Amado (1986), Parques Nacionales Naturales de Colombia (2015), Google Maps (2021), Llanos (2020), Salazar et al. (2020) y Castillo (2013))

5.3.5. Tolima

Se reportan 11 cuevas para el departamento de Tolima (tabla 6).

Tabla 6. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Tolima.

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
1	Carmen de Apicalá	<i>Cavernas de La Floresta</i>	Niño (2012)
2	Chaparral	<i>Cuevas de Copete</i>	El Tiempo (2005)
3	Chaparral	<i>Cueva de Tuluní</i>	Gutiérrez de Alba (1871)
4	Cunday	<i>Cueva de Cunday</i>	Ezquivel (2020)
5	Cunday	<i>Las Cuevas del Guacharo</i>	Riaño & Zabaleta (2015)
6	Cunday	<i>Cueva del Edén</i>	Castañeda et al. (1981)
7	Fresno	<i>Caverna Piedra Grande</i>	Mejía (2016)
8	Iconozonzo	<i>Cuevas El Tigre</i>	Ezquivel (2020)
9	Rovira	<i>Caverna del Encanto</i>	RIMISP (2011)
10	Rovira	<i>Cueva Cerro Imán</i>	RIMISP (2011)
11	Rovira	<i>Cueva Buena Vista</i>	RIMISP (2011)

(Elaboración propia basada en los autores: Niño (2012), El Tiempo (2005), Gutiérrez de Alba (1871), Ezquivel (2020), Riaño & Zabaleta (2015), Castañeda (1981), Mejía (2016) y RIMISP (2011))

5.3.6. Cundinamarca

Se reportan 16 cuevas y cavernas presentes en el departamento de Cundinamarca (tabla 7).

Tabla 7. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Cundinamarca.

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
1	Anapoima	<i>Piedra grande con cueva y tallada</i>	Valencia (2019)
2	Anapoima	<i>Piedra cueva para castigos</i>	Valencia (2019)
3	Chipaque	<i>Piedra La Cueva</i>	Martínez & Botiva (2004)
4	Cogua	<i>La Cueva Cardonal-Patásica</i>	Párraga & Possos (2018)
5	Facatativa	<i>Caverna Rio Botello</i>	Zapata & Rojas (2008)
6	Girardot	<i>Cavernas de Girardot</i>	Charry & Rodríguez (2004)
7	Guatavita	<i>Cuevas de Guatavita</i>	Gutiérrez de Alba (1872)
8	Mosquera	<i>Cueva del Chulo</i>	Cortes (2017)
9	Mosquera	<i>Cueva Labrada</i>	Cortes (2017)
10	Mosquera	<i>Cueva Natural</i>	Cortes (2017)
11	PNN Chingaza	<i>Cueva del PNN Chingaza</i>	Rojas (2012)
12	Soacha	<i>Cueva del Zorro</i>	Tequia & Camargo (2016)
13	Suesca	<i>Cueva de Chocancia</i>	Aventura-Extrema (2018)
14	Tibacuy	<i>La Cueva del Indio</i>	Martínez & Botiva (2004)
15	Tibirita	<i>La Cueva del Soriano</i>	Martínez & Botiva (2004)
16	Tocancipá	<i>Cueva La Ilusión</i>	Párraga & Possos (2018)

(Elaboración propia basada en los autores: Valencia (2019), Martínez & Botiva (2004), Párraga & Possos (2018), Zapata & Rojas (2008), Charry & Rodriguez (2004), Gutiérrez de Alba (1872), Cortes (2017), Rojas (2012), Tequia & Camargo (2016) y Aventura Extrema (2018))

5.3.7. Caldas

Se reportan 3 cuevas y cavernas para el departamento de caldas (tabla 8).

Tabla 8. Inventario de cuevas y cavernas del departamento de Caldas.

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
1	La Merced	<i>Cañón de Los Guacharos</i>	La Patria (2020)
2	Marulanda	<i>Cueva de Bermudez</i>	Oriente y Magdalena caldense (2015)
3	Norcasia	<i>Cueva de Los Guacharos</i>	Alcaldía de Norcasia (2019)

(Elaboración propia basada en los autores: La Patria (2020), Oriente y Magdalena Caldense (2015) y Alcaldía de Norcasia (2019))

5.3.8. Norte de Santander

Se reportan 9 cuevas y caverna en el departamento de Norte de Santander (tabla 9).

Tabla 9. Inventario de cuevas y cavernas en el departamento de Norte de Santander.

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
1	Bochalema	<i>Cueva del Indio</i>	Carreño & Ghneim (2001)
2	Cácota	<i>Cueva Ícota</i>	La Opinión (2021)
3	Cácota	<i>Cuevas de Piedra de Ojo</i>	La Opinión (2021)
4	Cácota	<i>Cueva Licaligua</i>	La Opinión (2021)
5	Cácota	<i>Cueva Mata de Lata</i>	La Opinión (2021)
6	Cácota	<i>Cueva Hato de la Virgen</i>	La Opinión (2021)
7	Cácota	<i>Cueva Chinavega</i>	La Opinión (2021)
8	Chitagá	<i>La Cueva de La Iglesia</i>	Colombia País (2021)
9	Salazar de Las Palmas	<i>La Cueva de los Mil Pesos</i>	Colombia País (2021)

(Elaboración propia basada en Carreño & Ghneim (2001), La Opinión (2021) y Colombia País (2021))

5.3.9. Risaralda

Se reportan 2 cuevas en el departamento de Risaralda (tabla 10).

Tabla 10. Inventario de cuevas y cavernas en el departamento de Risaralda.

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
1	Dosquebradas	<i>La Cueva de Uriel</i>	El Tiempo (2009)
2	Quinchía	<i>Cueva del Duende</i>	Youtube (2019)

(Elaboración propia basada en: El tiempo (2009) y Youtube (2019))

5.3.10. Quindío

Se reportan 2 cuevas en el departamento de Quindío (tabla 11).

Tabla 11. Inventario de cuevas y cavernas en el departamento de Risaralda.

<i>Numero</i>	<i>Municipio</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fuente</i>
1	Boquía	<i>Caverna Boquía</i>	Facebook events (2018)
2	Calarcá	<i>Cueva Peñas Blancas</i>	Youtube (2018)

(Elaboración propia basada en: Fcebook events (2018) y Youtube (2018))

5.4. Regulación de cuevas y cavernas en el territorio colombiano (políticas públicas)

A pesar de que no existe una ley que proteja las cuevas y cavernas en la actualidad, existen algunos sistemas subterráneos que se encuentran protegidos en Colombia por ley bajo diferentes figuras de protección, y se mencionaran a continuación.

Parque Nacional Natural Los Guacharos: El PNN Cueva de los Guácharos fue la primer área de Colombia declarada Parque Nacional en 1960. Pertenece a la Reserva de la Biósfera Cinturón Andino declarada por la UNESCO en 1979. El Parque toma su nombre de los guácharos, aves que habitan cuevas oscuras y profundas en el día y salen de noche a buscar alimento, orientadas mediante un sistema de ecolocación similar al de los murciélagos (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2021).

Sitios de importancia para la conservación de murciélagos (SICOM´s): Estas figuras son declaradas por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de Murciélagos, y con ayuda de las Corporaciones Autónomas Regionales han venido realizando actividades para la conservación de murciélagos proponiendo planes de manejo ambiental e incentivando a los propietarios de los predios a crear reservas de la sociedad civil para la protección de las cuevas. En el departamento de Santander se encuentran las primeras dos cuevas que han sido declaradas SICOM´s (La cueva Macaregua en Curití y La Alsacia en Zapatoca) gracias a la cantidad y singularidad de murciélagos que habitan allí (figura 9) y a los servicios ecosistémicos que prestan a la sociedad.

Figura 9. Fotografía de un murciélago macho con leucismo (albinismo parcial), una especie nueva para la ciencia hallado en la cueva La Alsacia (tomado de RELCOM, 2021).

También se han realizado propuestas para proteger sistemas kársticos bajo la figura de patrimonio geológico de nación como la propuesta por Zafra (2019) para proteger las cavernas El Nitro y Las Alsacias en Zapatoca, Santander y la propuesta de Gelvez et al. (2020) para la protección del sistema kárstico de El Peñón, Santander.

La ley colombiana protege el patrimonio geológico y a su vez las cavernas con el Decreto 1353 de 2018, la definición de patrimonio geológico en el Decreto es: Conjunto de recursos naturales y lugares geológicos que poseen valor científico, cultural y/o educativo, y que permiten conocer, estudiar e interpretar: el origen y evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y paisajes del pasado y presente, el origen y evolución de la vida. El

patrimonio geológico inmueble se vuelve un área de protección y debe ser usada para actividades de educación y turismo sostenibles.

Otras figuras de protección posibles para las cavernas serán resumidas en la tabla 12:

Tabla 12. Figuras de protección en Colombia que podrían usarse para la protección de cavidades.

Entidad encargada	Figura de protección	Definición	Ventajas	Desventajas
<i>Parques Nacionales Naturales de Colombia</i>	Parque Nacional Natural	El Decreto de ley número 2811 de 1974 define al Sistema de Parques Nacionales Naturales como el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara, establece como actividades permisibles dentro del sistema las de conservación, educación, recreación, cultura, recuperación y control	Se pueden generar acciones de conservación en áreas más grandes (sistemas kársticos de mayor magnitud)	Se necesitan más requisitos para la declaración y un mayor control para administrar efectivamente un parque nacional
<i>Corporaciones Autónomas Regionales</i>	Distrito de manejo integrado	El Decreto 1974 de 1989 define el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI) como: un espacio de la biosfera que, por razón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para	Se permite el uso de los recursos mediante actividades económicas de investigación,	Es complicado concertar en los planes de manejo entre autoridades y

Entidad encargada	Figura de protección	Definición	Ventajas	Desventajas
		que dentro de los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen.	educación y recreación	propietarios de los predios
	Áreas de recreación rural	Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en escala regional mantienen su función, aunque su estructura, composición hayan sido cambiadas con un potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales y culturales se ponen a disposición humana para destinarlos a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute, son declarados y administrados por las CAR (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2013)	Permitiría proteger los suelos aledaños a la cueva, salvándolos de la expansión agrícola o actividades mineras	Podría ir en contra de tradiciones como la agricultura y la ganadería
	Distrito de conservación de suelos	Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en escala regional mantienen su función y la estructura, composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales cuyos valores	Permitiría proteger los suelos aledaños a la cueva, salvándolos de la expansión agrícola o	Podría ir en contra de tradiciones como la agricultura y la ganadería

Entidad encargada	Figura de protección	Definición	Ventajas	Desventajas
		<p>naturales y culturales se ponen a disposición humana para destinarlos a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. Su declaración y administración corresponde a las CAR (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2013)</p>	<p>actividades mineras</p>	
<p><i>Corporaciones Autónomas Regionales</i></p>	<p>Parque Natural Regional</p>	<p>El artículo 13 del Decreto 2372 de 2010 define el Parque Natural Regional como un: Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute.</p>	<p>Se cuenta con el apoyo de las gobernaciones para proponer y ejecutar normas de control, preservación y conservación</p>	<p>Es complicado concertar en los planes de manejo entre autoridades y propietarios de los predios</p>
<p><i>Municipios</i></p>	<p>Área protegida municipal</p>	<p>Es el área definida geográficamente, que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar los objetivos específicos de conservación, en este caso corresponda a una categoría de manejo a</p>	<p>Se cuenta con el apoyo de los Municipios para proponer y ejecutar normas de control,</p>	<p>Es complicado concertar en los planes de manejo entre autoridades y</p>

Entidad encargada	Figura de protección	Definición	Ventajas	Desventajas
		nivel regional (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2013).	preservación y conservación	propietarios de los predios
<i>Sociedad civil, propietarios de predios rurales</i>	Reserva de la sociedad civil	La figura de Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) creada por la Ley 99 de 1993 es la única figura de protección privada del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Es iniciativa del propietario registrar la totalidad o parte de su inmueble como RNSC. Cumplen un papel relevante al proteger partes de ecosistemas que difícilmente podrían ser conservados.	La sociedad civil puede crear sus propios planes de manejo ambiental y aprovechamiento económico, tiene beneficios tributarios y pagos por servicios ambientales	Las zonas a proteger se restringen a un predio, se ignorarían interconexiones de los sistemas subterráneos.

(Elaboración propia basada en: Valdivieso (2019))

5.5. Principales amenazas de los ecosistemas subterráneos colombianos

5.5.1 Espeleoturismo:

Es un servicio ecosistémico cultural, pero a su vez una amenaza, en cuanto al turismo desmedido e informal que destruye la cavidad, genera vandalismo (grafitis y saqueo), deja basuras y provoca la migración de especies.

A continuación, se ilustran algunos ejemplos de afectaciones antrópicas documentadas en la literatura, generadas en algunas cuevas y cavernas de Colombia gracias al espeleoturismo informal:

a. Cueva La Antigua (San Gil): Los impactos ambientales más relevantes en esta cueva son dados por el agrietamiento mecánico, rompimiento y saqueo de espeleotemas, impidiendo la diversidad de geoformas y riqueza mineralógica, que de por sí, ya es muy escasa en la Cueva Antigua; además grafiti en las paredes y techo, y abandono de basura (figura 10) (Manco & Valdivieso, 2018).

Figura 10. Afectaciones antrópicas de la cueva La Antigua (A: Espeleotema roto, B: Grafiti, C: Basuras) (Tomado de Manco & Valdivieso, 2018)

b. Caverna Sabana de León y cueva Coco Loco, municipio de Manaure, serranía de Perijá, departamento del Cesar: En el desarrollo del estudio espeleológico de la Caverna Sabana de León y Cueva Coco Loco se evidenció en las galerías principales, quema de basura, grafiti y rompimiento de espeleotemas (figura 11); causando desequilibrio ecosistémico ya que en estos ambientes son propicios de murciélagos, pez (ciegos), mil pies y arañas (ciegas). (Manco, Robles & Rojas, 2017).

Figura 11. Afectaciones antrópicas de la caverna Sabana de León y cueva Coco Loco (A: Espeleotemas rotos, B: Grafitis) (tomado de Manco, Robles & Rojas, 2017)

c. Cavernas El Nitro y Las Alsacias, Zapatoca, Santander (figura 12): En el Nitro se evidencia una alta afectación antrópica por el turismo incontrolado, con la presencia de grafitis, rompimientos de espeleotemas y deposición de basuras; también se usa la caverna para actividades turísticas desde hace muchos años sin regulación hasta el 2018, en las Alsacias se presenta un grafiti en la entrada, algunas basuras y señales para guiar el camino, el resto de la caverna se encuentra muy bien conservada (Zafra, 2019). Es preocupante observar tantas afectaciones en una cueva en donde existe una fauna tan diversa y rica en especies (algunas de ellas endémicas).

Figura 12. Ejemplos de afectación antrópica en cavernas de Zapatoca por turismo. (A) Grafitis en la caverna del Nitro, Zapatoca. (B) Rompimiento de espeleotemas en la caverna del Nitro, Zapatoca. (C) Basuras en la entrada de una cueva cercana a El Nitro.

5.5.2 Actividad minera:

Otra de las amenazas que sufren los sistemas kársticos son la actividad minera, la destrucción de cavernas, rocas y el ecosistema subterráneo que en ella habita.

A continuación, se presentan ejemplos de regiones kársticas en Colombia que se encuentran gravemente afectada por estos hechos:

a. Sonsón, Antioquia: Según Restrepo (2010, p. 239-242):

El Sistema Kárstico de la Danta es una región en Colombia donde se observa la actividad minera, ubicado en el municipio Sonsón del departamento de Antioquia, en esta zona afloran rocas metamórficas de la Cordillera Central. El sistema kárstico de la Danta está conformado por varias cavernas, la causa de deterioro más importante del sistema kárstico de La Danta se debe a las explotaciones mineras, la gran mayoría de tipo artesanal y sin ningún tipo de planificación. La minería afecta directamente a los sistemas kársticos ya que se explotan las zonas de entrada a las cavidades (figura 13). Los suelos y parte del material estéril son introducidos al interior de las mismas. Los explosivos y los métodos de explotación utilizados favorecen la inestabilidad de los espeleotemas y generan contaminación acústica. La tala de árboles del macizo marmóreo para la preparación del tajo minero deja al descubierto la capa de suelo, ésta es lixiviada y transportada por las aguas de escorrentía por las grietas y fisuras que comunican con la caverna, esto se evidencia en los depósitos recientes en el interior de la cavidad, que presentan una coloración rojiza. Al igual que se colmatan los accesos principales.

Figura 13. Deterioro de la caverna Marlene en La Danta por minería, Sonsón, Antioquia.

Tomada de Restrepo (2011).

b. El Peñón, Santander: El municipio de El Peñón en Santander es la región kárstica más grande de Colombia, en ella se encuentran reportadas al menos 40 cavernas por Hapka et al, (2015). La riqueza subterránea del municipio está siendo amenazada por la intención de desarrollar una gran mina de cobre de socavón por parte de la Empresa Minera GeoCopper, a partir del título minero con contrato de concesión No. HGR-14171 del Ministerio de Minas y Energía (Instituto Colombiano de Geología y Minería, 2006 en Valdivieso, 2019). Esta mina de cobre acabaría con las rocas en donde se encuentran las cuevas y cavernas, y a su vez con los ecosistemas subterráneos y su fauna cavernícola. Los habitantes del municipio están en desacuerdo con este tipo de proyectos (figura 14).

Figura 14. Oposición a la minería en el municipio de El Peñón (Tomado de Valdivieso, 2019)

5.6 Análisis de la situación actual en la que se encuentran las cuevas y cavernas en la región andina de Colombia.

5.6.1. Análisis causa y efecto de la destrucción de los ecosistemas subterráneos en Colombia:

Las causas de la destrucción de ecosistemas subterráneos en Colombia son: Turismo informal, falta de estudios científicos, abandono estatal y minería (estas se encuentran encerradas con color en la figura 15). Estas causas generan otras consecuencias como: la contaminación de aguas subterráneas, destrucción del hábitat de cientos de especies, pérdida de información geológica, paleoclimática y arqueológica.

Figura 15. Diagrama de causa-efecto de la destrucción de los ecosistemas subterráneos en Colombia.

5.6.2 Análisis DOFA de los ecosistemas subterráneos por departamento.

Se analizaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que presentan los ecosistemas subterráneos en los departamentos de la región andina de Colombia, teniendo en cuenta la bibliografía consultada y los diferentes reportes encontrados.

Tabla 13. Análisis DOFA.

REGIÓN	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	FORTALEZAS	AMENAZAS
SANTANDER	Gran cantidad de turismo informal, poco control y regulación de las actividades de turismo en cavernas	Creación de actividades de turismo sostenible que beneficien a la comunidad.	Departamento con mayor cantidad de cuevas y cavernas reportadas en Colombia.	Turismo informal y saqueos
	Aún no se conoce con exactitud la cantidad de cuevas y cavernas del departamento.	Disposición de recursos hídricos (aguas subterráneas)	Gran Cantidad de estudios científicos hasta la fecha.	Minería
ANTIOQUIA	Gran cantidad de actividades mineras.	Creación de actividades de turismo sostenible que beneficien a la comunidad.	Cuevas de mármol, únicas en Colombia	Turismo informal (Vandalismo y saqueo)
	Aún no se conoce con exactitud la cantidad de cuevas y cavernas del departamento.	Disposición de recursos hídricos (aguas subterráneas)	Gran Cantidad de estudios científicos hasta la fecha.	Contaminación de ecosistemas subterráneos
				Gran minería
BOYACÁ	Falta de estudios científicos.	Creación de actividades de turismo sostenible que beneficien a la comunidad.	Departamento con muchas fortalezas en cantidad y calidad de productos turísticos	Turismo informal (Vandalismo y saqueo).
	Aún no se conoce con exactitud la cantidad de cuevas y cavernas del departamento.	Disposición de recursos hídricos (aguas subterráneas)	Apoyo de alcaldías para el desarrollo de espeleoturismo	Contaminación de ecosistemas subterráneos

REGIÓN	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	FORTALEZAS	AMENAZAS
CUNDINAMARCA	Aún no se conoce en exactitud la cantidad de cuevas y cavernas del departamento.	Creación de actividades de turismo sostenible que beneficien a la comunidad.	Cercanía a la capital	Turismo informal.
	Faltan más estudios científicos	Cuevas y cavernas con gran cantidad de registros arqueológicos.	Estudios arqueológicos documentados.	Saqueo de piezas arqueológicas
		Creación de áreas arqueológicas protegidas.	Algunas cavidades se encuentran en parque nacional natural.	Contaminación de ecosistemas subterráneos
TOLIMA	Aún no se conoce con exactitud la cantidad de cuevas y cavernas del departamento.	Creación de actividades de turismo sostenible que beneficien a la comunidad	Algunos estudios biológicos y geológicos que soportarían la propuesta de conservar estas cavidades	Turismo informal (Vandalismo y saqueo).
				Contaminación de ecosistemas subterráneos
NORTE DE SANTANDER	Aún no se conoce con exactitud la cantidad de cuevas y cavernas del departamento.	Creación de actividades de turismo sostenible que beneficien a la comunidad.	Cuevas con gran cantidad de registros arqueológicos	Turismo informal
		Creación de áreas arqueológicas protegidas.		Saqueo de piezas arqueológicas para la compraventa en el mercado negro.

REGIÓN	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	FORTALEZAS	AMENAZAS
				Contaminación de ecosistemas subterráneos
HUILA	Aún no se conoce con exactitud la cantidad de cuevas y cavernas del departamento.	Creación de actividades de turismo sostenible que beneficien a la comunidad.	Presencia de cuevas y cavernas en un parque nacional natural.	Turismo informal (Vandalismo y saqueo).
			Aprovechamiento y protección de los servicios ecosistémicos	Contaminación de ecosistemas subterráneos
CALDAS	Aún no se conoce con exactitud la cantidad de cuevas y cavernas del departamento.	Creación de actividades de turismo sostenible que beneficien a la comunidad.	Varias cavernas por descubrir y estudios científicos por realizar.	Turismo informal (Vandalismo y saqueo).
				Contaminación de ecosistemas subterráneos
RISARALDA	Aún no se conoce con exactitud la cantidad de cuevas y cavernas del departamento.	Creación de actividades de turismo sostenible que beneficien a la comunidad.	Varias cavernas por descubrir y estudios científicos por realizar.	Turismo informal (Vandalismo y saqueo).
				Contaminación de ecosistemas subterráneos
QUINDIO	Aún no se conoce con exactitud la cantidad de cuevas y cavernas del departamento.	Creación de actividades de turismo sostenible que beneficien a la comunidad.	Varias cavernas por descubrir y estudios científicos por realizar.	Turismo informal (Vandalismo y saqueo).
				Contaminación de ecosistemas subterráneos

(Fuente: Elaboración propia basada en las tablas 2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11)

En términos generales se puede afirmar que la gran debilidad que presentan estos ecosistemas es que aún no se conoce a exactitud la cantidad de cuevas y cavernas de cada departamento, la oportunidad más evidente es que se podrían desarrollar una gran cantidad de productos ecoturísticos y la amenaza más común son el turismo informal y la contaminación.

5.7 Propuesta de conservación de cuevas y cavernas para la región andina colombiana.

A continuación se presenta la propuesta de conservación para los ecosistemas subterráneos de la región andina mediante la definición de unos ejes de acción (Identificación de impactos ambientales y amenazas a las que están expuestos los ecosistemas subterráneos, políticas públicas para la protección de ecosistemas subterráneos, planteamiento de lineamientos y estrategias de conservación, restauración de ecosistemas subterráneos, uso y manejo sostenible, educación ambiental y gestión de recursos), estrategias específicas por cada eje de acción y definición de los actores que deberían ejecutar esas acciones (tabla 14).

Tabla 14. Propuesta de conservación de cuevas y cavernas en la región andina de Colombia.

Propuesta de Conservación de Cuevas y Cavernas en la región andina de Colombia		
<i>Eje de acción</i>	<i>Estrategias</i>	<i>Actores</i>
Identificación de impactos ambientales y amenazas a las que están expuestos los ecosistemas subterráneos	Promover el inventario de las cavidades y la denuncia de malas prácticas, ya sea en el interior de la misma (turismo invasivo, vandalismo, saqueo, basuras) o en el exterior (contaminación de acuíferos, minería, expansión de la frontera agrícola y cubrimiento de la cueva)	<i>Sociedad civil, corporaciones autónomas regionales, alcaldías, gobernación e investigadores</i>

Propuesta de Conservación de Cuevas y Cavernas en la región andina de Colombia		
<i>Eje de acción</i>	<i>Estrategias</i>	<i>Actores</i>
Políticas públicas para la protección de ecosistemas subterráneos	Creación de instrumentos legales para la regulación, protección y conservación de ecosistemas subterráneos	<i>Congreso de la República, Presidencia de la Nación</i>
	Considerar los sistemas subterráneos como parte de las áreas protegidas (parque nacional natural, distrito de manejo integrado, reserva de la sociedad civil, etc...)	<i>Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible</i>
	Incluir los ecosistemas subterráneos como ecosistemas estratégicos que garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales en Colombia	<i>Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible</i>
	Declaración de áreas protegidas por presencia de patrimonio geológico	<i>Servicio Geológico Colombiano</i>
Planteamiento de lineamientos y estrategias de conservación	Zonificación ambiental al interior de las cavidades	<i>Investigadores, academia e instituciones públicas</i>
	Polígonos de protección en el exterior de la cavidad	
Investigación científica y monitoreo constante	Inventario total de cuevas y cavernas	<i>Sociedad civil, academia e instituciones públicas</i>
	Cartografía y topografía de las cavidades	<i>Investigadores, academia e instituciones públicas</i>
	Estudio de línea base (características bióticas, abióticas) y de servicios ecosistémicos	<i>Investigadores, academia e instituciones públicas</i>
	Estudios de capacidad de carga	<i>Investigadores, academia e instituciones públicas</i>
Restauración de ecosistemas subterráneos	Restringir las actividades que generaron los impactos ambientales	<i>Autoridad ambiental</i>

Propuesta de Conservación de Cuevas y Cavernas en la región andina de Colombia		
<i>Eje de acción</i>	<i>Estrategias</i>	<i>Actores</i>
	Realizar estudios hidrológicos para definir las fuentes de contaminación	<i>Profesionales capacitados</i>
	Reforestar las zonas exteriores de las cavidades	<i>Profesionales capacitados</i>
	Sellamiento de la cavidad cuando sea necesario	<i>Autoridad ambiental</i>
Uso y manejo sostenible	Prácticas de turismo sostenible (exigir el cumplimiento de norma técnica de espeleología colombiana NTSAV 012). Capacitación de los prestadores de servicios turísticos sobre la importancia de los ecosistemas subterráneos, los servicios ambientales que prestan y su alta vulnerabilidad.	<i>Prestadores de servicios turísticos, alcaldías municipales y FONTUR</i>
	Pago por servicios ambientales a quienes protejan y velen por la conservación de los ecosistemas subterráneos	<i>Alcaldías municipales y sociedad civil</i>
Educación ambiental	Incentivar la investigación en temas de espeleología	<i>Academia</i>
	Incluir la espeleología como tema en la catedra de ciencias natural de la educación básica secundaria	<i>Ministerio de Educación</i>
Gestión de recursos	Implementación eficiente y eficaz de los recursos humanos, financieros y tecnológicos	<i>Instituciones Públicas y Privadas</i>

(Fuente: Elaboración propia basada en: Dulcey & Lasso (2017))

Para la efectividad de las propuestas formuladas, se deben llevar a cabo diferentes escenarios de socialización y concertación donde participen cada uno de los actores estratégicos propuestos, tales como: Sociedad civil, Alcaldías municipales, prestadores de servicios turísticos, Corporaciones Autónomas Regionales, FONTUR, profesionales, investigadores,

ESPELEOCOL, Ministerios (Educación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Minas), universidades, gobernaciones, Presidencia de la Nación y Congreso de la República.

Una vez desarrollada la concertación entre los actores y definido como objetivo común la conservación y preservación de los ecosistemas subterráneos, se crearán unas mesas de trabajo, esto con la finalidad de que cada mesa se encargue de un eje de acción específico, permitiendo así ejecutar las estrategias propuestas en este trabajo. Cada mesa tendrá que formular sus propios planes de trabajo y agendas, que permitan programar las actividades que se realizarán en fechas definidas. Todo esto como una prueba piloto.

Finalmente se reunirán los representantes de cada uno de los actores estratégicos, evaluarán el cumplimiento de las propuestas realizadas y la efectividad de las acciones que han sido ejecutadas. Se solicitará al Gobierno Nacional y a las diferentes entidades interesadas la creación de un fondo colectivo para la financiación de proyectos que procuren la conservación de cuevas y cavernas en el territorio nacional, que serán entregadas a cada mesa de trabajo según las necesidades y las actividades que deban realizar.

6. CONCLUSIONES

En la actualidad no contamos con inventarios exactos de cuáles, cuántos, y cómo son las cuevas y cavernas del país, es urgente que las Corporaciones Autónomas Regionales, las universidades y las instituciones públicas, entre otros, comiencen a trabajar en un inventario de estos lugares para su eficiente protección. En la literatura se encontraron 321 ecosistemas subterráneos para la región andina, siendo Santander el departamento con más cuevas y cavernas reportadas en toda la región, a pesar de esto se estima que la cantidad de cuevas y cavernas para Colombia supera el millar.

Los sistemas kársticos (ecosistemas subterráneos) brindan todo tipo de servicios ecosistémicos, tales como: aprovisionamiento hídrico, polinización, dispersión de semillas, control de plagas, regulación del clima y actividades turísticas; esto genera beneficios económicos y sociales a las comunidades aledañas, por lo tanto, es de gran importancia comenzar a crear políticas públicas en Colombia para su conservación y uso sostenible.

Las cuevas y cavernas del país se encuentran en su gran mayoría abandonadas y con desconocimiento sobre ellas, se evidencia la destrucción de los ecosistemas subterráneos a causa de: el turismo informal, la falta de políticas públicas, falta de estudios científicos y minería. Las estrategias de conservación aquí propuestas, deben ser trabajadas por grupos multidisciplinarios y diferentes entidades públicas y privadas. Además, podrán ser aplicadas a cualquier ecosistema subterráneo de Colombia, el desarrollo de estas, sería la clave para detener la destrucción de los sistemas kársticos o ecosistemas subterráneos

7. RECOMENDACIONES

Se debe empezar a crear un catastro espeleológico nacional, con datos abiertos al público y ubicaciones de los ecosistemas subterráneos georreferenciadas, ya que no se puede conservar lo que no se conoce. Es importante añadir los ecosistemas subterráneos y sistemas kársticos a la lista de ecosistemas estratégicos de Colombia, y comenzar a generar multas para quienes no les estén dando un uso adecuado. Las cuevas y cavernas de Colombia deben estar amparadas bajo la Ley con normas y regulaciones eficientes.

Se propone la creación de un “Observatorio Nacional del Karst¹” en donde se puedan monitorear y estudiar el estado de los ecosistemas subterráneos del país con ayuda de entidades como: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, Servicio Geológico Colombiano – SGC, Asociación Colombiana de Espeleología – ESPELEOCOL, Instituto Humboldt, Corporaciones Autónomas Regionales y Parques Nacionales Naturales.

1. Karst: Forma de relieve originada por meteorización química de determinadas rocas, como la caliza, dolomía, yeso, etc., compuestas por minerales solubles en agua. Son las rocas que generan geoformas subterráneas como cuevas y cavernas.

REFERENCIAS

- Alcaldía de Chitaraque, (2018). Cueva del Rubio ¡una extrema diversión!. <http://www.chitaraque-boyaca.gov.co/turismo/cueva-del-rubio-una-extrema-diversion>. Modificación: 2018/12/31 13:00:47 - Creación: 2018/12/20 11:00:32.
- Alcaldía de Norcasia, (2019). Cueva de Los Guacharos. Modificación: 2019/05/24 09:53:13 - Creación: 2019/05/24 09:17:23. <http://www.norcasia-caldas.gov.co/turismo/cueva-de-los-guacharos>
- Anaya, C., Zafra, D. & Velandia, F., (2019). Cartografía y Geología Estructural de la Cueva La Escondida, Lebrija (Santander). XVII Congreso Colombiano de Geología, Santa Marta, Colombia. Agosto de 2019.
- Andrade, J.P., Gaona, N.Y. & Ochoa, N., (2016). Actualización de Inventarios Turísticos del Departamento de Boyacá, Provincia de Oriente; Municipios Chivor, Guateque, Somondoco, Sutatenza y Tenza. Trabajo de grado para obtener el título de administrador turístico y hotelero. escuela de administración turística y hotelera. facultad seccional Duitama. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2016
- Angarita, T., (2018). Breve historia de la bioespeleología en Colombia: perspectivas y oportunidades. I Congreso Colombiano de Espeleología y VIII Congreso Espeleológico de América Latina y El Caribe. San Gil (Santander), Colombia 6 - 10 de Noviembre, 2018.
- Antigüedad I., Morales T. & Uriarte J.A., (2007). Los Acuíferos Kársticos, casos del país vasco. Enseñanza de las ciencias de la Tierra, 2007. (15.3) 325-332. ISSN: 1132-9157

- Arias, F., (2012). El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica. Caracas, Venezuela: Editorial Episteme, C.A. 143 p.
- Aventura-Extrema, (2018). Cueva de Chocancia en Suesca. <https://aventura-extrema.com/chocancia/#:~:text=Es%20uno%20de%20los%20llamativos,inofensiva%20del%20ser%20humano%20aventurero>
- Camacho, A.I., (2009). Bioespeleología: La fauna acuática subterránea. Pyrenatica. Especial montaña subterránea. N° 235. P 396-399.
- Carreño, R. & Ghneim, K., (2001). La Cueva del Indio en Bochalema, departamento Norte de Santander, Colombia. Bol. Soc. Venezolana Espel. v.35.
- Castañeda E., Cadena, A., Aguilera, A., Sanín, L.H., Ajello, L., Weeks, R., Corredor, V. & Restrepo, M., (1981). Histoplasmosis epidémica II. Hallazgos en la Cueva del Edén (Cunday, Tolima). Biomédica, revista del Instituto Nacional de Salud. Vol. 1 Núm. 4. DOI: <https://doi.org/10.7705/biomedica.v1i4.1803>
- Castillo, A. M., (2013). Plan de Negocio Eco – Turismo del Huila E.U. Universidad EAN. Facultad de Postgrados. Especialización en Administración Financiera. Neiva.
- Chan, K. M. A., Goldstein, J., Satterfield, T., Hannahs, N., Kikiloi, K., Naidoo, R., Vadeboncoeur, N. & Woodsiede, U., (2011). Servicios culturales y valores de no uso, en: Kareiva, P., Tallis, H., Ricketts, T.H., Daily, G.C., Polasky, S. (eds.). Capital natural. Teoría y práctica de la cartografía de los servicios de los ecosistemas. págs. 206-228, Oxford University Press Inc., Nueva York, Estados Unidos.
- Charry, M. & Rodríguez, H., (2004). Propuesta para la Creación de una Empresa Asociativa para la Implementación del Turismo de Aventura en las Veredas del sur del Municipio de

Girardot (Cundinamarca). Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”. Facultad de Ciencias Administrativas CENAD. Girardot.

Colombian, (2020). Región Andina: La más poblada y desarrollada de Colombia. por Carolina Galindo domingo, 26 abril, 2020 en Vida. <https://colombian.com.co/vida/region-andina-colombia/>

Colombia Extraordinaria, (2021). Municipio de San José de Pare, La ciudad de la caña. https://colombiaextraordinaria.com/somos_colombia/turismo/municipios/San-Jose-de-Pare.

Colombia País, (2021). Norte de Santander. Mitos y Leyendas Norte de Santander. <https://colombiapais.com/mitos-y-leyendas/mitos-y-leyendas-norte%20de%20santander.html>

Cortés, A., Cuezva, S., Álvarez, M., García, E., Pla, C., Benavente, D., Jurado, V., Saiz, C. & Sánchez, S., (2015) Las atmósferas subterráneas pueden actuar como sumideros diarios de metano. Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8003

Cortes, J.S., (2017). El arte rupestre de Mosquera Cundinamarca, una exploración de su reconocimiento y uso en la actualidad. Universidad La Gran Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciatura de Ciencias Sociales. Bogotá.

Diccionario de la Lengua Española. (2016). Retrieved June 10 2021 from <https://es.thefreedictionary.com>

Dulcey, J.A., & Lasso, C. A., (2017). Cuevas y cavernas de Santander (Colombia): estado de conocimiento, uso y conservación. Universidad Pontificia Bolivariana.

El Tiempo, (2000). Terminaron 62 Horas de Angustia. Redacción El Tiempo. 20 de octubre 2000.

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1265139>

El Tiempo, (2005). El Encanto Natural de las Cuevas de Copete en Tolima. Por: redacción el tiempo. 05 de mayo 2005, 12:00 a. m.

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1677108>.

El Tiempo, (2009). Este hombre vive hace 18 años en una cueva. 19 de junio 2009 , 12:00 a. m.

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5490447>

Espinoza, N., Gatica, J. & Smyle, J., (1999). El pago de servicios ambientales y el Desarrollo Sustentable en el medio rural. Serie de publicaciones RUTA. IICA. San José, Costa Rica. 58p. Recuperado de:

<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan037874.pdf>

Ezquivel, D.A., Aya-Cuero, C.A., Peña, S., Velásquez-Guarín, D. & Ramírez-Chaves, H.E., (2020). Murciélagos (Chiroptera) del departamento del Tolima, Colombia: diversidad en un bosque húmedo tropical y actualización de la lista de especies del departamento. Boletín científico centro de museos museo de historia natural. 24 (2), 71-99. ISSN: 2462-8190 (En línea).

Facebook Events, (2018). Experiencia Cascada y Caverna Boquia, Quindío. Event by TourFincas and Alba Cuéllar. <https://www.facebook.com/events/quindio-colombia/experiencia-cascada-y-caverna-boquia-quind%3ADo/250742858878549/>.

Fernández, D.A., (2020). Construcción del Inventario Turístico, Municipio de La Capilla de Tenza Boyacá. Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD Escuela de Ciencias

Administrativas, Contables Económicas y de Negocios ECACEN. Programa de Administración de Empresas CEAD. Tunja.

Galván, L. & Reyes, R., (1999). Asignación de precio a los ecosistemas como bienes ambientales únicos. *Interciencia* 24 (1) 14-16. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/html/339/33910610/>.

Galvis, M., (2018). Mapa del Potencial Kárstico del Departamento de Santander (Colombia). Proyecto de Geomática Aplicada para optar el título de Especialista en Geomática. Universidad Militar de Nueva Granada, Facultad de Ingeniería, Especialización en Geomática, Bogotá, Colombia.

Gelvez, J., Zafra, D., Rodriguez, K., Barajas, D. S. & Tarazona J.S., (2018). Los Santos y la mesa de Xerira (Santander, Colombia): Patrimonio y geodiversidad de la región. I Congreso Colombiano de Espeleología y VIII Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe. San Gil (Santander), Colombia. 6-10 de Noviembre.

Gelvez-Chaparro, J.; Barajas-Rangel, D.; Herrera-Ruiz, J.; Ríos-Reyes, C.A., (2020). Introducción al Geopatrimonio kárstico del municipio de El Peñón (Santander), Colombia. *Boletín de Geología*, 42(2), 147-167. doi: 10.18273/revbol.v42n2-2020008

Geocaching, (2016). Karst Sierra de la Torreta. 11/06/2016. https://www.geocaching.com/geocache/GC6WMM4_karst-sierra-de-la-torreta?guid=7cdc9764-afc6-4dc1-a154-cead78ad92a2

Gil, J.C., Miguez, F.A. & Piracoca, V.M., (2014). Diagnóstico Estratégico los Tesoros Escondidos y Misteriosos de Occidente, una de las Siete Maravillas de Boyacá. Universidad

pedagógica y tecnológica de Colombia. facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Escuela de Administración de Empresas. Tunja.

Gilli, E., (2015). Karstologie - Karsts, grottes et sources. DUNOD Editeur, Paris, 2011, 256 p., Coll. « Sciences Sup ».

Google Maps, (2020). Cueva del Chimbalo.

https://www.google.com/maps/place/Cueva+del+Chimbalo/@5.989739,-73.519729,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x33e53df3a4150c83?sa=X&ved=2ahUKEwiPtJzslMLwAhVRSK0KHfA7DpwQ_BIwFnoECBwQBQ

Google Maps, (2021). Cuevas de Santa Clara. Parque Ecológico.

<https://www.google.com/maps/place/Cuevas+de+Santa+Clara/@1.9947866,-75.8673257,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe00ae184f0ea4b51!8m2!3d1.9947866!4d-75.8673257>

Google Maps, (2021). Caja de Agua, Paicol. Atracción Turística.

<https://www.google.com/maps/place/Caja+De+Agua+Paicol/@2.4178999,-75.7779557,14z/data=!4m9!1m2!2m1!1sCuevas+Caja+de+Agua!3m5!1s0x8e3ad4fdf804be5d:0x3e3ce2c62189c507!8m2!3d2.4178999!4d-75.7604462!15sChNDdWV2YXMgQ2FqYSBkZSBBZ3VhWh0KBmN1ZXZheYITY3VldmFzIGNhamEgZGUgYWd1YZIBEnRvdXJpc3RfYXR0cmFjdGlvbpoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOQmNXTIFTR2RCUIJBQg>

Guía del Ocio, (2014). Especial Boyacá, Turismo Boyacá.

<https://goguiadelocio.com.co/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/ESPECIAL-BOYACA.pdf>

Gutiérrez, (2021). Cueva y Cascada de la Cuchumba. Vereda San Antonio de la Cueva, Güicán, Boyacá. Gutierrez, turismo para crecer.

<https://gutierrez.turismoparacrecer.com.co/sitioturistico/ver/3/2>

Gutiérrez de Alba, J.M., (1871). Entrada a la Cueva de Tuluní, Tolima. Maravillas geológicas de Colombia. Bioblioteca virtual del Banco de la República.

<http://www.cervantesvirtual.com/obra/entrada-a-la-cueva-de-tuluni-tolima-maravillas-geologicas-de-colombia-874059/>

Gutiérrez de Alba, J.M., (1872). Peñones y cueva de las cercanías de Guatavita. Biblioteca Virtual del Banco de la República. <http://www.cervantesvirtual.com/obra/penones-y-cueva-de-las-cercanias-de-guatavita-851624/>

Hapka, R.; Jutzet, J.M.; Bochud, M.; Fernandez, J., (2015). Speleo-Colombia 2011-2013. Cavernes, Special Colombie, 5-95.

Instituto Humboldt, (1998). Conservación de los Ecosistemas Subterráneos en Colombia. Biosíntesis, (10), 1-4.

La Opinión, (2021). Los secretos que guardan las cuevas de Cácuta. Cultura. Domingo, 21 de Marzo de 2021. <https://www.laopinion.com.co/cultura/los-secretos-que-guardan-las-cuevas-de-cacota>

La Patria, (2020). Una aventura por el Cañón de los Guácharos en La Merced (Caldas). Lunes, Julio 27, 2020. <https://www.lapatria.com/caldas/una-aventura-por-el-canon-de-los-guacharos-en-la-merced-caldas-461381>

Laval, R.K. & Rodríguez, B., (2002). Murciélagos de Costa Rica. Page 310. Instituto Nacional de Biodiversidad, InBio.

- Llanos, R., (2020). Turismo Comunitario: una alternativa territorial de desarrollo social en el municipio de Teruel (Huila). Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Desarrollo Educativo y Social. Universidad Pedagógica Nacional. Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. Maestría en Desarrollo Social y Educativo. Bogotá 2020.
- Llopis, N., (1970). Fundamentos de la hidrogeología kárstica (Introducción a la geoespeleología).
- Lobo, H., Sallun, W., Vieira C., Panisset, L., Vaz de Figueiredo, L., Rasteiro, M., (2010). Espeleoturismo: oferta e demanda em crescente expansão e consolidação no Brasil. En Ministerio de Turismo de Brasil. Segmentación
- Mammola, S., Piano E., Cardoso, P., Vernon, P., Domínguez, D., Culver, D., Pipan, T. & Isaia, M., (2019). El cambio climático se profundiza: los efectos de las alteraciones climáticas globales en los ecosistemas de cuevas. Volumen: 6 número: 1-2, página: 110.
<https://doi.org/10.1177/2053019619851594>
- Manco, D., Robles, J.C. & Rojas, E., (2017). Descripción de los impactos ambientales causados por el inadecuado manejo en la caverna Sabana de León y Cueva CocoLoco, municipio de Manaure, serranía de Perijá, departamento del Cesar- Colombia. *ingeniare* [Internet]. 8sep.2017 [citado día 6 mes 5.año 2021];23(2). Available from:
<http://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/2881>
- Manco, D.C. y Valdivieso G., (2018). Descripción de los impactos ambientales en la cueva Antigua de San Gil, departamento de Santander (Colombia). I Congreso Colombiano de Espeleología y VIII Congreso Espeleológico de América Latina y El Caribe. San Gil (Santander), Colombia 6 - 10 de Noviembre, 2018. P 87-92.

- Manrique, S. & Gutierrez, K.L., (2017). Geoturismo sostenible: actual y prospectiva en la subprovincia de Ricaurte Alto-Boyacá, Colombia. Trabajo de grado – Pregrado. Fecha 2017. Editorial: Ingeniería Geográfica y Ambiental. Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas.
- Mariño, J.E. & Moreno, L.E., (2018). Posibilidades de captura y almacenamiento geológico de CO₂ (CCS) en Colombia – caso Tauramena (Casanare). Boletín de Geología UIS. Número Vol. 40 Núm. 1 (2018): Boletín de Geología Sección Artículos. Publicado 2018-02-23
- Márquez, G., (2002). Ecosistemas estratégicos, Bienestar y desarrollo. Universidad Nacional, Bogotá. <http://www.idea.unal.edu.co/publica/docs/ecosistemas.pdf>
- Martínez, D. & Botiva, A., (2004). Manual de Arte Rupestre de Cundinamarca. Segunda edición, ICANH. Secretaría de Cultura de Cundinamarca.
- Maass, J. M., Balvanera, P., Castillo, A., Daily, G. C., Mooney, H. A., Ehrlich, P., Quesada, M., Miranda, A., Jaramillo, V. J., et al., (2005). Servicios ecosistémicos de los bosques secos tropicales: conocimientos de la investigación ecológica y social a largo plazo en la costa del Pacífico de México. *Ecology and Society* 10(1):17 [online] URL: <http://www.ecologyandsociety.org/vol10/iss1/art17/>
- MEA, (2003). Ecosistemas y bienestar humano: un marco para la evaluación. Millennium Ecosystem Assessment. Island Press, Washington, D.C., USA.
- Mejía, N.A., (2016). Turismo y patrimonialización de los bienes culturales del norte del Tolima, una forma de valoración, divulgación y educación cultural. URI: <http://hdl.handle.net/20.500.12209/1181>

Mincit, (2013). Guía Turística de Boyacá.

<http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=58176&name=GuiaTuristicaBoyaca-ok.pdf&prefijo=file>.

Moore, G.W., (1952). Speleothem—a new cave term. National Speleological Society of America, News, 10 (6): 2.

Morales, L.R. & Amado, E., (1986). Notas ecológicas de Heterophrynus cer ynus cervinus Pocock (Arachnida, achnida, Amblypygi: Phryniidae), en el ecosistema Cueva del Indio. Revista Universidad de la Salle. Volume 6, Numero 12,

Muñoz, Y., et al. (2013). Cavernas de Santander Guía de Campo. Serie de guías de campo del instituto de ciencias naturales, Universidad Nacional de Colombia No. 13

Niño, R., (2012). Caracterización Turística en un Bien Patrimonial de Tipo Religioso Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Carmen de Apicala – Tolima. Universidad del Tolima. Instituto de Educación a Distancia-IDEAD. Programa de Administración Hotelera y Turística. Ibagué –Tolima 2012.

Núñez, A., (1970). Cuevas y carsos. Editorial científica técnica. La habana Cuba, 431 p.

Okonkwo E., Ezekaka, A. & Igwemadu, M., (2017). Turismo de cuevas y sus implicaciones para el desarrollo del turismo en Nigeria: un estudio de caso de la cueva de Agu-Owuru en Ezeagu.

Oriente y Magdalena caldense, (2015). Guía rápida oriente y magdalena caldense. Acerca de Cueva de Bermudez en Marulanda. <http://orienteymagdalenacaldense.com/es/sitio/cueva-de-bermudez>

Oxford Languages, (2021). Definiciones de Oxford languages. Consultado en 2021 en el diccionario de www.google.com

Pacheco, J., Calderón, L., & Cabrera, A., (2004). Delineación de la zona de protección hidrogeológica para el campo de pozos de la planta Mérida I, en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Ingeniería, 8 (1), 7-16.

Parques Nacionales Naturales de Colombia, (2013). ABD del Sistema Nacional de Areas Protegidas SINAP. Ministerio de Ambiente. <https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/abc-del-Sistema-Nacional-de-Areas-Protegidas-SINAP.pdf>

Parques Nacionales Naturales de Colombia, (2015). Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. <https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-andina/parque-nacional-natural-cueva-de-los-guacharos/>

Párraga, M.T. & Possos, C.I., (2018). Comunidades de Murciélagos en Cavernas del Altiplano Cundiboyacense Colombiano (Cogua y Tocancipá) Frente a un Paisaje Cambiante, Retos de Conservación Desde la Educación Ambiental. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Maestría en Ciencias Ambientales. Bogotá, D.C.

RELCOM, (2021). Conservación. SICOMs. Cueva La Alsacia. <https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/sicoms,2/la-alsacia,83.html>

RELCOM, (2021). Corredor Kárstico del Oriente Antioqueño. AICOM. Conservación.

<https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/cokoa,78.html>

Restrepo, C., (2011). El sistema kárstico de la Danta. 239-246. DYNA.

Riaño, J.A. & Zabaleta, A., (2015). Plan de Negocio para la Creación de una Empresa que Desarrolle el Turismo Alternativo y el Deporte de Aventura en Cunday-Tolima, el Paraiso Extremo. Universidad de la Sabana. Instituto Forum. Especializacion Gerencia Estrategica. febrero 2015.

RIMISP, (2011). Asesoría para la inclusión del Desarrollo Rural Territorial – Identidad Cultural (DRT – IC) en los territorios donde se implementa el proyecto MDRT. Informe final del territorio del sur de Tolima. Bogotá, 26 de junio de 2011

Rojas, G.L., (2012). Dieta del guácharo *Steatornis caripensis* Humboldt, 1817 (Aves: Steatornithidae) en el Parque Nacional Natural Chingaza, Cundinamarca – Colombia. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias, Posgrado en Ciencias-Biología Bogotá D.C., Colombia 2012.

Salazar, D.B., Fuentes, J.S., Pino, L.T., Marín, S., Horta, S.V. & Fonseca, W.C., (2020). Contexto Regional Andina. Publicación académica del Observatorio Regional de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes. URI: <http://hdl.handle.net/1992/47782>

- Salazar, S., Argüelles, A., Garzón, G. & Meza, L.F., (2020) “Radiación natural dentro de la cueva del Tigre de Yaguará, Huila, Colombia”, Revista Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, n.º 4, pp. 16-30, 2020.
- SITUR, Boyacá, (2017). Firavitoba, Cueva del Viejo. Gobernación de Boyacá. Secretaría de Turismo. Avanza Boyacá. <http://situr.boyaca.gov.co/attractivo-turistico/cueva-del-viejo/>
- Soy Turismo, (2013). Turismo en San Jose de Pare Boyaca. Publicado en agosto 23, 2013. <https://soyturismo.wordpress.com/2013/08/23/turismo-en-san-jose-de-pare-boyaca/>
- Tequia, L.M. & Camargo, D.A., (2016). Análisis de valoración contingente de restauración ecológica de una cantera en Soacha, Cundinamarca, Colombia. Revista de Investigación Agraria y Ambiental. Volumen 7 Número 2. julio - diciembre de 2016. ISSN 2145-6097
- Tierra Colombiana (2017). Region Andina de Colombia. <https://tierracolombiana.org/region-andina-colombia/> © Copyright 2016-2019 tierracolombiana.org| All Rights Reserved | Diseño web por COCUPO MEDIA | Soluciones en internet
- Uasapud N., (2018). Aplicación de índices de conservación para conocer el estado y las prioridades de conservación en algunos elementos del karst del Oriente Antioqueño. Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de: Magister en Medio Ambiente y Desarrollo. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas, Departamento Geociencias y Medio Ambiente Medellín, Colombia 2018
- Uasapud N., Weber M., & Caballero, H., (2018). Aplicación de Índices Ambientales en el Karst Antioqueño. I Congreso Colombiano de Espeleología y VIII Congreso Espeleológico de América Latina y El Caribe. San Gil (Santander), Colombia 6 - 10 de Noviembre, 2018.

- Valdivieso, N.E., (2019). Análisis del potencial turístico de la región cárstica del municipio de El Peñón, Santander. Trabajo final de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de: Magister en Medio Ambiente y Desarrollo. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) Bogotá, Colombia 2019.
- Valencia, A.V., (2019). Estudio de la Percepción Turística en Anapoima, Cundinamarca. Universidad de Cundinamarca. Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Tecnología en Gestión Turística y Hotelera. Seccional Girardot 2019
- WWF, (2018). Para que no quedes perdido cuando te hablen de los servicios ecosistémicos, te explicamos qué son y por qué son tan importantes. Posted on 06 marzo 2018. <https://www.wwf.org.co/?uNewsID=324210>.
- Youtube, (2018). Leyenda del Cacique Calarcá y Exploración a su cueva Peñas Blancas Calarcá - Quindío – Colombia. Esteban Osorio. 14 ene. 2018. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gjhVF5PpgiM>.
- Youtube, (2019). Cueva del Duende. Alejandro Sánchez Rojas. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AnkYUdq4MyE>.
- Zafra, D., Barajas, D., Gelvez, J. & Guzmán, J.D. (2018). Modelo de geoconservación y geoturismo de la Caverna del Nitro (Zapatoca, Santander). II Simposio Internacional del Karst. Chachapoyas, Perú.
- Zafra, D., Rodríguez, K., Tarazona, J., Barajas, D., Gelvez, J., Villabona, G. & Anaya, C. (2019). Estudio de sólidos disueltos totales y Ph en sistemas kársticos, ejemplos en cuevas y

cavernas de Santander (Colombia). I Semana Técnica de Hidrogeología. Bucaramanga, Colombia. Junio 10-14 de 2019. DOI: 10.13140/RG.2.2.12952.24326

Zafra, D., (2019). Caracterización geoespeleológica de sistemas kársticos en Zapatoca Santander con fines de geoeducación y geoconservación, caso de las cavernas: El Nitro y Las Alsacias. Trabajo de grado para optar por el título de geólogo, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. <http://hdl.handle.net/123456789/26067>. DOI: 10.13140/RG.2.2.10891.95526/1.

Zapata, P.A. & Rojas, J.A., (2008). Incorporación técnica de la prevención y reducción de riesgos en el plan de ordenamiento territorial del municipio de Facatativá Cundinamarca. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/397

ANEXOS

Anexo 1: Geoformas Kársticas.

Geoformas Exokársticas (Figura 16):

Lapiaz: Forma de erosión consistente en acanaladuras, separadas por estrías cortantes, producidas en las superficies de rocas calcáreas por la acción disolvente de aguas meteóricas calizas (Diccionario de la Lengua Española, 2016).

Dolina: Depresión más o menos profunda y de paredes muy inclinadas, típica de los terrenos calizos. (Oxford Languages, 2021).

Úvala: Depresión del terreno de forma irregular en zonas kársticas (Diccionario de la Lengua Española, 2016).

Polje: Depresión de gran extensión con el fondo llano, los contornos escarpados y de forma ovalada, que se encuentra en regiones de relieve calcáreo. (Oxford Languages, 2021).

Sima u hoyo: Pozo muy profundo formado a partir de una fisura o grieta en el terreno, que generalmente comunica la superficie con corrientes o cavernas subterráneas. (Oxford Languages, 2021).

Figura 16. Geformas exokársticas (tomado de Llopis, 1970)

Geformas Endokársticas:

Abrigo rocoso: Es una cavidad que deja espacio para guarecer a un hombre o un grupo de estos (Nuñez, 1970).

Gruta: Salón subterráneo (Nuñez, 1970).

Cueva: Constituida por varios salones y galerías hasta de un kilómetro de longitud (Nuñez, 1970).

Caverna: Galerías y salones cuyo desarrollo va de 1 a 10 kilómetros de longitud (Nuñez, 1970).

Espeleotema: El término 'espeleotema' (en griego: spelaion, cueva; thema, depósito) son depósitos minerales que crecieron dentro de las cuevas (Moore, 1952).